

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Die Schule als sicherer Ort

Eine Analyse kantonaler Ratgeber für die
Pädagogik bei traumatisierten Kindern und
Jugendlichen

Eingereicht von: Stephanie Poloni
Begleitung: lic. phil. August Schwere
Eingereicht am: 06. Dezember 2020

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Traumapädagogik im Bereich Schule. Im ersten Teil werden zentrale Theorien dazu beschrieben. Im zweiten Teil werden die Handlungsratgeber der Kantone Zürich und Aargau untersucht und miteinander verglichen.

Als ich vor einigen Jahren als Klassenlehrerin gearbeitet habe, war ein durch Flucht traumatisiertes Kind in meiner Klasse. Ich denke oft an dieses Kind und überlege mir, wie zusätzliches Wissen zu Trauma die Situation hätte entschärfen können. Aus diesem Grund wird diese Masterarbeit mit dem persönlichen Fall gefärbt.

Die Ergebnisse zeigen auf, inwiefern sich die Handlungsratgeber unterscheiden und sich auf die Theorien beziehen. Während das Dokument des Kantons Zürich auf durch Flucht verursachte Traumata beschränkt ist, bleibt das Dokument des Kantons Aargau allgemein gehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Ausgangslage	2
2.1	Persönlicher Bezug und Begründung der Themenwahl	2
2.2	Heilpädagogische Relevanz	3
2.3	Aufbau & Ziel der Arbeit und Forschungsmethodik	3
2.4	Fragestellung	4
3	Theoretische Grundlagen: Trauma	5
3.1	Begriffsklärung	5
3.2	Gehirn – fachliche Grundlagen	6
3.2.1	Fight or Flight	7
3.2.2	Freeze and Fragment	8
3.3	Posttraumatische Belastungsstörung	8
3.3.1	Zeichen der Übererregung	9
3.3.2	Wiederkehrende Erinnerungen (Flashbacks)	9
3.3.3	Vermeidung	10
3.4	Begleiterkrankungen (Komorbide Störungen)	10
3.5	Risikofaktoren	10
3.5.1	Vernachlässigung	11
3.5.2	Seelische Misshandlung	11
3.5.3	Körperliche Misshandlung	11
3.5.4	Häusliche Gewalt	12
3.5.5	Traumatische Sexualisierung	12
3.5.6	Traumatische Trennung	13
3.5.7	Kinder psychisch kranker Eltern	13
3.6	Klassifikation von Traumata	13

3.7	Schutzfaktoren & Resilienz	15
4	Theoretische Grundlagen: Traumapädagogik im Bereich Schule	16
4.1	Entstehung der Traumapädagogik und ihre Wurzeln	16
4.2	Notwendigkeit der Traumapädagogik	17
4.2.1	Pädagogik des «sicheren Ortes»	18
4.2.2	Konzept der Selbstbemächtigung	19
4.3	Weitere Handlungsmöglichkeiten in der Schule	21
4.3.1	Interdisziplinäre Arbeit	21
4.3.2	Zusammenarbeit mit den Eltern	22
4.3.3	Die Raumstruktur	22
4.3.4	Die Beziehungsstruktur	22
4.3.5	Die Sprachstruktur	23
4.4	Soforthilfe bei posttraumatischen Reaktionen	23
4.5	Abgrenzung zur Traumatherapie	25
4.6	Aufgaben und Grenzen der SHP	26
5	Methodik - Empirischer Teil	28
5.1	Forschungsdesign	28
5.2	Dokumentenanalyse	28
5.2.1	Forschungsfragen (Schritt 1 nach Mayring 2002)	29
5.2.2	Definition des Forschungsgegenstands (Schritt 2 nach Mayring 2002)	29
5.2.3	Quellenkritik (Schritt 3 nach Mayring 2002).	30
5.2.4	Interpretation der Dokumente (Schritt 4 nach Mayring 2002)	33
6	Ergebnisse und Dokumentenvergleich	36
6.1	Zusammenfassung des Kantons Aargau (AG)	36
6.2	Zusammenfassung des Kantons Zürich (ZH)	37
6.3	Dokumentenvergleich	38

7	Interpretation und Diskussion	45
7.1	Persönlicher Fall	47
7.2	Methodenreflexion	48
7.2.1	Suche der Handlungsratgeber	48
7.2.2	Dokumentenanalyse/ Dokumentenvergleich	49
8	Fazit und Schlusswort	50
8.1	Erkenntnisse und Schlussfolgerungen	50
8.2	Ausblick	50
9	Tabellenverzeichnis	51
10	Abbildungsverzeichnis	51
11	Literaturverzeichnis	52
12	Anhang	57

Abkürzungsverzeichnis

SuS	Schülerinnen und Schüler
PTBS	Posttraumatische Belastungsstörung
SHP	Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
AJB	Amt für Jugend- und Berufsberatung
SPD	Schulpsychologischer Dienst
KJPP	Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
afk	Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer

1 Einleitung

In der Schule kann Omid kaum aufpassen. Still sitzen und zuhören ist unmöglich, da ihn alles ablenkt. Abends kann er lange nicht einschlafen und ist deshalb am nächsten Tag noch zappeliger (Herzog, 2019a).

Lily ist oft wegen Kleinigkeiten sehr wütend. Sie schreit, tobt und schlägt dann wild um sich und macht anderen Kindern Angst. Andere Kinder möchten deshalb nicht mehr mit ihr spielen (Herzog, 2019a).

Ben fühlt sich oft traurig und mutlos. Es denkt, dass alle anderen alles besser können als er und er deshalb oft gar nicht erst damit beginnt, eine Aufgabe zu lösen (Herzog, 2019a).

Diese drei Beispiele sind dem Buch *Lily, Ben und Omid – Drei Kinder machen sich auf den Weg, ihren «sicheren Ort» zu finden* von Herzog, M. (2019a) entnommen. Sie beschreiben Situationen von Kindern, die traumatische Erfahrungen gemacht haben sowie die Auswirkungen auf ihren schulischen Alltag. Die Situationen sind zwar fiktiv, jedoch treten diese oder ähnliche Szenarien häufig in Schulen auf. Lehrpersonen sind damit konfrontiert, Kinder mit traumatischen Erfahrungen in ihre Klassen zu integrieren.

Die zweite Situation bildet ab, was ich als Regelklassenlehrperson erlebt habe. Mir war bewusst, dass ein Kind meiner Klasse traumatische Erfahrungen gemacht hatte, jedoch nicht, welche Auswirkungen dies auf die Schule hatte. Ich war überfordert und wusste nicht, wie ich mit den häufigen Wutausbrüchen umgehen sollte.

Jetzt, viele Jahre später, denke ich oft an diesen Schüler zurück. Durch die vielen Trauma-spezifischen Wahlmodule, die ich an der Hochschule für Heilpädagogik besucht habe, wurde mir bewusst, wie viele Lehrpersonen traumatisierte Kinder und Jugendliche in ihren Klassen haben und teilweise ebenso wenig wissen, wie sie damit umgehen sollen, wie ich damals. Daraus resultierte die Idee, das Wissen aufzuarbeiten und die Masterarbeit zum Thema Traumapädagogik zu verfassen.

2 Ausgangslage

Aus dem Handbuch der United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) zum Thema Flucht und Trauma im Kontext Schule geht hervor, dass derzeit 68 Millionen Menschen auf der Flucht bzw. von Vertreibung betroffen sind – so viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr (UNHCR, 2018, S. 6). Eine grosse Zahl dieser Flüchtlinge kommt seit 2015 auch nach Europa. Mehr als die Hälfte dieser Flüchtlinge sind schulpflichtige Kinder und Jugendliche (ebd.). Viele dieser Kinder und Jugendlichen haben traumatisierende Ereignisse wie z.B. Krieg, Gewalt oder Verfolgung erlebt und tragen diese Erinnerungen mit. Die Zahlen sind gemäss Staatssekretariat für Migration (SEM, 2019) seit dem Anstieg im Jahr 2016 (damals lebten ungefähr 6100 asylsuchende und vorläufig aufgenommene Kinder im schulpflichtigen Alter in der Schweiz) zwar wieder etwas rückläufig (S. 7), trotzdem ist gemäss Lang (2015) davon auszugehen, dass man als Lehrperson traumatisierte Kinder und Jugendliche unterrichtet (S. 3). Sie stützt sich dabei auf die Studie von Schmid, Wiesinger, Lang, JaszkoVIC und Fegert (2007), welche zeigt, dass von 70 täglich in Obhut aufgenommenen Kindern 75 % ein traumatisierendes Ereignis erlebt haben.

Die Auswirkungen von traumatisierenden Ereignissen können weitreichend sein und den Schulalltag beeinflussen. So sind komorbide Störungen wie z.B. Aggressivität, Konzentrationsstörungen, Isolation und Abwesenheitszustände keine Seltenheit (Thabet et al., 2013). Lehrpersonen stehen vor der grossen Herausforderung, betroffene Kinder zu integrieren und sie bestmöglich zu unterstützen. Traumatisierte Kinder und Jugendliche weisen einen spezifischen pädagogischen Bedarf auf und fordern die Lehrpersonen heraus. Lehrpersonen müssen deshalb verstehen, was eine Traumatisierung ist und sollten deren Folgen und Unterstützungsmöglichkeiten für die betroffenen Schülerinnen und Schüler (SuS) kennen.

2.1 Persönlicher Bezug und Begründung der Themenwahl

Als ich, Stephanie Poloni, als Primarlehrerin gearbeitet habe, war ein Schüler mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) bei mir in der Klasse. Mir war zwar bewusst, dass er eine von Gewalt geprägte Kindheit und die Flucht aus Afrika zusammen mit seiner Mutter hinter sich hatte, aber mir war nicht klar, wie ich mit dieser Situation umgehen sollte. Ich versuchte, ihn so zu behandeln wie die anderen Kinder der Klasse, ihm ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln und eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Trotzdem kam es immer

wieder zu sehr heftigen, gewalttätigen Ausbrüchen gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern und zuletzt auch gegenüber mir. Sobald er sich wieder beruhigt hatte, war er jeweils traurig und konnte nicht erklären, weshalb es dazu kam. Eine begleitende Psychotherapie wurde eingeleitet, insbesondere weil die Angst der Mitschülerinnen und Mitschüler und deren Eltern gross war. Mit dem zuständigen Psychologen hatte ich keinen Kontakt, ich kannte lediglich die Diagnose PTBS. Nachdem sich die Situation über Monate nicht verbessert hatte, entschied die Schulleitung, den Schüler aus der Klasse zu nehmen und in eine sonderpädagogische Institution zu versetzen. Bis heute beschäftigt mich dieser Schüler sehr und ich denke oft an ihn. Ich überlege mir immer wieder, wie ich ihn besser unterstützen und dadurch eine Integration hätte ermöglichen können. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, die Masterarbeit zum Thema Traumapädagogik zu verfassen.

2.2 Heilpädagogische Relevanz

Für Kinder und Jugendliche mit einer PTBS kann es schwierig oder gar unmöglich sein, dem gewöhnlichen Schulalltag zu folgen. Reize wie Gerüche, Geräusche, Aktionen etc. können bei Betroffenen als Trigger fungieren und bestimmte Reaktionen auslösen. Die Reaktionsmöglichkeiten, die uns das Gehirn vorgibt, sind in diesem Fall Fight, Flight oder Freeze – also Kampf, Flucht oder Erstarren (Herzog, 2019b, S. 13). Der pädagogische Alltag mit Kindern und Jugendlichen mit einer PTBS kann also sehr herausfordernd sein. Die Aufgabe von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) ist es, Regelklassenlehrpersonen zu unterstützen und zu beraten (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015). Es ist somit unumgänglich, dass SHP Wissen über Traumata und deren Folgen und Konsequenzen für den Schulalltag kennen. Florin (n.d.) betont, dass es zusätzliches traumaspezifisches Wissen brauche, um traumatisierten Kindern und Jugendlichen im (heil-) pädagogischen Kontext helfen zu können (S. 2).

2.3 Aufbau & Ziel der Arbeit und Forschungsmethodik

In der vorliegenden Masterarbeit wird in einem ersten Teil anhand relevanter Literatur die Theorie zu (Psycho)Traumata, zur PTBS sowie deren Auswirkungen auf die Schule erarbeitet. Im zweiten Teil werden Ratgeber bzw. Leitfäden der Kantone Zürich und Aargau analysiert und miteinander verglichen. Es wurden lediglich diese beiden Handlungsratgeber

berücksichtigt, da sich die Ratgeber der anderen Kantone inhaltlich nicht vom Dokument des Kantons Zürich unterscheiden. Die Analyse und der Vergleich erfolgen anhand der Dokumentenanalyse nach Mayring (2002) sowie strukturbildenden Teilen der qualitativen Inhaltsanalyse, ebenfalls nach Mayring (2015). Nach der Diskussion werden die Erkenntnisse der Auswertung mit meinen persönlichen Erfahrungen untermauert. Das eigene Beispiel wird hier reflektiert.

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, einen Einblick in Theorien und Forschungserkenntnisse zu Traumata, der PTBS sowie zu Traumapädagogik im Bereich Schule zu gewinnen. Ein Vergleich der Handlungsratgeber beider Kantone soll aufzeigen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf die Gestaltung des pädagogischen Alltags mit Kindern und Jugendlichen bestehen.

2.4 Fragestellung

Die Hauptfragestellung kann durch den Vergleich der Leitfäden mit der im ersten Teil verfassten Theorie zu Trauma und Traumapädagogik beantwortet werden.

Hauptfragestellung:

Inwiefern werden die zentralen Erkenntnisse zum pädagogischen Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung in den Handlungsratgebern aufgenommen?

Der ersten Unterfrage wird durch die Bearbeitung und zusammenfassende Darstellung der aktuellen Ratgeber nachgegangen.

1. Unterfrage

Welches sind die Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede der analysierten Dokumente?

Die Antwort auf die zweite Unterfrage wird ein Vergleich der Dokumente aufzeigen. Werden die unterschiedlichen Ursachen berücksichtigt, oder können allgemeingültige Aussagen gemacht werden?

2. Unterfrage

Können allgemeingültige Aussagen zum pädagogischen Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung gemacht werden?

3 Theoretische Grundlagen: Trauma

Im folgenden Kapitel werden in einem ersten Teil verschiedene Definitionen des Traumas beleuchtet sowie fachliche Grundlagen des Gehirns bezüglich der Trauma-Forschung thematisiert. Danach wird auf die häufigsten Risiko- und Schutzfaktoren eingegangen und die Bedeutung der Resilienz in diesem Zusammenhang beleuchtet. Weiter wird die PTBS beschrieben sowie hemmende und fördernde Faktoren thematisiert.

3.1 Begriffsklärung

Der Begriff Trauma stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie «Wunde» oder «Verletzung». Traumata gibt es gemäss Weiss (2016) in unterschiedlichen Zusammenhängen und Inhalten, so z.B. im medizinischen, im biologischen und im rechtlichen Kontext (S. 25). In dieser Masterarbeit geschieht die Auseinandersetzung mit dem psychischen Trauma.

In der Fachliteratur lassen sich verschiedene Definitionen zu Trauma finden. Einige legen den Fokus auf das Ereignis, während andere die Reaktion der betroffenen Personen in den Vordergrund stellen. Nachfolgend werden die Definitionen von Landolt und Hensel (2012), Huber (2009), Fischer und Riedesser (2009) sowie diejenige der ICD-10 gegenübergestellt. Ein abschliessendes Fazit leitet ins nächste Thema über.

Gemäss Landolt und Hensel (2012) setzt sich ein psychisches Trauma aus zwei Aspekten zusammen: 1. das überwältigende Erlebnis stellt eine ernsthafte Bedrohung für die körperliche und seelische Unversehrtheit eines direkt betroffenen Individuums oder eines Beobachters dar und 2. diese Person erlebt intensive Angst, Entsetzen und eine ausweglose Hilflosigkeit (S. 16).

Ausgangspunkt für Traumata sind gemäss Huber (2009) extrem stressreiche äussere Ereignisse (S. 38). Diese äusseren Ereignisse überfordern die natürlichen Anpassungsstrategien des Menschen, denn sie sind eine Bedrohung für Leben und körperliche Unversehrtheit (Weiss, 2016, S. 25).

Fischer und Riedesser (2009) definieren Trauma als ein « ... vitales Diskrepanz-Erlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilfslosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt» (S. 84).

Diese oben genannten Definitionen betonen nebst dem traumatischen Ereignis auch das subjektive Empfinden einer Person. Dem gegenüber steht die Definition der ICD-10, welche Traumata als « ... ein belastendes Ereignis oder eine Situation aussergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophentypigen Ausmasses (kurz- oder langanhaltend), die bei fast jedem eine tiefe Verstörung hervorrufen würde» definiert.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass jedes Individuum eine andere Situation als traumatisch erleben kann. Nicht nur das Ereignis selbst ist massgebend, sondern auch die subjektive Reaktion der betroffenen Person.

Nach einer kurzen Darstellung der Abläufe im Gehirn werden Risikofaktoren beleuchtet, welche traumatisierend wirken können. Anschliessend wird auf die PTBS und Schutzfaktoren eingegangen.

3.2 Gehirn – fachliche Grundlagen

Im Gehirn gibt es verschiedene Systeme, die bei traumatischen Erlebnissen ihre Funktionen erfüllen. Lang (2015) betrachtet die überaus komplexen Strukturen des Gehirns vereinfacht als dreiteilig: Reptilienhirn (Hirnstamm), Limbisches System (Zwischenhirn) und Neocortex (Hirnrinde) (S. 7). Das Reptilienhirn ist evolutionär gesehen der älteste Teil des Gehirns. Es steuert die lebenswichtigen Funktionen wie Herzschlag, Atmung und Schlaf. Zudem ist es für die Alarmbereitschaft und die Mobilisation der Überlebensreaktionen verantwortlich. Im Limbischen System werden u.a. Gefühle, Emotionen und das Bindungsverhalten verarbeitet. Der Neocortex ist evolutionär gesehen der jüngste Teil des Gehirns. Er ist verantwortlich für das Lernen, das Entdecken und das Planen. Ausserdem ermöglicht er abstraktes Denken.

Die primären Reaktionen laufen im Gehirn instinktiv ab. Wird eine Person mit einem lebensbedrohlichen Ereignis konfrontiert, wird im ältesten Teil des Gehirns – dem Reptilienhirn – eine grosse Menge an Energie aktiviert. Diese ermöglicht die zwei überlebenswichtigen Funktionen «Fight or Flight», also Kampf oder Flucht. Unser Körper stellt nun Blut für die Flucht- bzw. Kampfmuskulatur zur Verfügung, welches er z.B. den Verdauungsorganen oder dem Gehirn entzieht. Die Atmung wird schneller, die Pupillen weiten sich, die verbale Ausdrucksfähigkeit minimiert sich und die Schmerzwahrnehmung nimmt ab (Lang, 2015, S. 5). Diese Funktionen ermöglichen es dem Menschen, gefährlichen oder bedrohlichen Situationen zu entkommen. Ist die Gefahr aber zu gross oder der

betroffene Mensch zu klein oder zu verletzlich und nicht in der Lage, der Gefahr zu entkommen, bleibt nur der Totstellreflex. In dieser Erstarrung verlangsamt das parasympathische Nervensystem alle körperlichen Prozesse und setzt körpereigene Opiode frei, welche den Körper betäuben und dadurch vor Schmerz schützen. Huber (2009) stellt diese Zwangslage des Gehirns in der «traumatischen Zange» dar (S. 39). Ist weder Kampf noch Flucht möglich, bleibt nur noch die Erstarrung.

Abbildung 1: Traumatische Zange (Huber, 2009)

3.2.1 Fight or Flight

Der Sympathikus¹ lässt in diesem Modus Veränderungen der Blutzuckerversorgung zu. Er versorgt die Skelettmuskulatur mit Blut, sodass der Organismus besser kämpfen oder fliehen kann (Huber, 2009, S. 41). Dieser Vorgang spielt sich innerhalb weniger Millisekunden ab. In dieser Extremsituation kann nicht mehr vernünftig reagiert werden. Ein Beispiel hierfür ist etwa die Massenpanik, bei der sich viele Menschen vom bedrohlichen Ereignis wegbewegen (Flight) und sich somit gegenseitig stark gefährden. Das Grosshirn wird bei solchen Situationen umgangen, da die Prozesse darin zu lange dauern würde. Huber (2009) präzisiert, dass die «Fight or Flight»-Reaktion trotzdem personen- und situationsspezifisch ist (S. 42). Einigen Menschen gelingt es besser, abzuwarten, die Situation bewusst einzuschätzen und angemessen zu reagieren. Umgekehrt reagieren Menschen, die schon oft traumatisiert

¹ Der Sympathikus ist ein Teil des vegetativen Nervensystems. Er steuert insbesondere Körperfunktionen, die den Körper in erhöhte Leistungsbereitschaft versetzen können und dadurch den Abbau an Energiereserven zur Folge haben.

wurden oder generell über weniger Impulskontrolle verfügen, heftiger. Auch das Geschlecht spielt bei diesem Vorgang eine Rolle: Während Frauen häufiger fliehen, neigen Männer eher dazu, zu kämpfen (ebd.).

3.2.2 Freeze and Fragment

Sind weder Kampf noch Flucht möglich, ruft das Gehirn die Funktion «freeze», also Erstarren hervor. Sobald dieser Zustand eintritt, findet für den Menschen ein Trauma statt. Der Körper befindet sich nun in einer Lähmung, somit sind alle Funktionen des Körpers verlangsamt. Da das Gehirn keine andere Option sieht, löst es diese Reaktion aus und ermöglicht es der Person, sich innerlich vom bedrohenden Ereignis zu distanzieren (Huber, 2009, S. 43). Der Körper setzt Opiate frei, die schmerzlindernd wirken. Reaktionen wie schreien oder weinen sind in diesem Modus nur selten möglich. Erst nach der direkten Gefahr sind solche Reaktionen wieder möglich. Hier kommt nun das Fragmentieren zum Einsatz. Das Gehirn splittet die Erfahrung in einzelne Teile, sodass es der Person schwerfällt, sich an das gesamte Ereignis zu erinnern (ebd.). Diese einzelnen Fragmente werden im Bereich des Sehens, Riechens, Hörens, etc. abgespeichert. Ein bestimmter Geruch oder ein bestimmtes Geräusch reichen deshalb aus, um den Menschen wieder in diese traumatische Lage zu versetzen. Er wird getriggert. Die Amygdala stuft den Reiz als bedrohlich ein und löst somit entsprechende Reaktionen aus. Die Weiterleitung an den Neocortex wird unterbrochen (Lang, 2015, S. 8).

3.3 Posttraumatische Belastungsstörung

Die PTBS ist eine gravierende psychische Störung, die bei Kindern und Jugendlichen nach besonders belastenden Erlebnissen auftreten kann (Steil & Rosner, 2009, S. 1). Sie gilt als offizielle Krankheit und hat weitreichende Folgen. So befinden sich gemäss Rogers und Preston (2019) von der PTBS betroffenen Personen in einem anhaltenden gesteigerten Erregungszustand, also im Kampf-, Flucht- oder Erstarrungsmodus (S. 15). Gemäss ICD-10 müssen folgende Kriterien vorhanden sein, um die PTBS zu diagnostizieren.

Tabelle 1: Diagnostische Forschungskriterien einer PTB nach ICD-10 (WHO, 1997, S. 124 f.)

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">A. Die Betroffenen sind einem kurz- oder langanhaltenden Ereignis oder Geschehen von aussergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmass ausgesetzt, das nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde.B. Anhaltenden Erinnerungen oder Wiedererleben der Belastung durch aufdringliche Nachhallerinnerungen (Flash-backs), lebendige Erinnerungen, sich wiederholende Träume oder durch innere Bedrängnis in Situationen, die der Belastung ähneln oder mit ihr in Zusammenhang stehen.C. Umstände die der Belastung ähneln oder mit ihr in Zusammenhang stehen, werden tatsächlich oder möglichst vermieden. Dieses Verhalten bestand nicht vor dem belastenden Erlebnis.D. Entweder 1. Oder 2.<ul style="list-style-type: none">1. Teilweise oder vollständige Unfähigkeit, einige wichtige Aspekte der Belastung zu erinnern.2. Anhaltende Symptome einer erhöhten psychischen Sensitivität und Erregung (nicht vorhanden vor der Belastung) mit zwei der folgenden Merkmale:<ul style="list-style-type: none">a. Ein- und Durchschlafstörungenb. Reizbarkeit oder Wutausbrüchec. Konzentrationsschwierigkeitend. Hypervigilanze. Erhöhte Schreckhaftigkeit.E. Die Kriterien B., C. und D. treten innerhalb von sechs Monaten nach dem Belastungsereignis oder nach Ende einer Belastungsperiode auf. (In einigen speziellen Fällen kann ein späterer Beginn berücksichtigt werden, dies sollte aber gesondert angegeben werden). |
|--|

Lang (2015) fasst die Kriterien anhand drei Symptomgruppen zusammen: 1. Zeichen der Übererregung, 2. wiederkehrende überwältigende Erinnerungen/Intrusionen und 3. Vermeidungsverhalten/Dissoziationen (S. 9).

3.3.1 Zeichen der Übererregung

Allgemeine Unruhe, Hyperaktivität, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, aggressive Impulsausbrüche und Gewalttätigkeit sind typische Zeichen der Übererregung. Betroffene Menschen verhalten sich gemäss Hofer, Siegenthaler und Benedetti (2019) sehr vorsichtig. Sie beobachten ihre Umwelt genau und sind in ständiger Alarmbereitschaft (S. 14). So können sie mögliche Gefahren sofort erkennen oder auch Erinnerungen vermeiden (ebd.). Die körperlichen Auswirkungen sind Schlaflosigkeit, nächtliches Schwitzen und starkes Herzklopfen. Dadurch haben Betroffene mehr Mühe, sich konzentrieren zu können und sind schneller gereizt, woraus Wutausbrüche resultieren können (ebd.).

3.3.2 Wiederkehrende Erinnerungen (Flashbacks)

Wiederkehrende Erinnerungen sind für die betroffenen Personen meist sehr schmerzhaft. Sie werden durch die fragmentiert abgespeicherten Erinnerungen ausgelöst und dienen so als Warnsignale vor lebensbedrohlichen Situationen. Gemäss Hofer et al. (2019) kann das Wiedererleben traumatischer Situationen grosse Ängste auslösen und sich bei betroffenen

Personen in Form von starkem Schwitzen, Zittern oder einem Druck auf der Brust zeigen (S. 11). Oftmals treten diese Erinnerungen plötzlich und scheinbar grundlos auf (ebd.). Sie werden durch bestimmte Reize (sog. Trigger) ausgelöst und führen bei Betroffenen zu grosser Verzweiflung, Scham und Wut (ebd.)

3.3.3 Vermeidung

Das Vermeidungsverhalten ist ein Abwehrmechanismus, der es betroffenen Personen ermöglicht, das traumatische Ereignis aus der Zuschauerperspektive zu beobachten. Oft wird die Vermeidung als «nicht im eigenen Körper sein» beschrieben und macht so das Geschehene erträglichen (Hofer et al., 2019, S. 12). Levine und Kline (2015) nennen Ablenkbarkeit, Unaufmerksamkeit, Vergesslichkeit, reduzierte Fähigkeit zu planen und zu organisieren, abgeschwächte oder verringerte emotionale Reaktion, häufiges Tagträumen oder leichte Ermüdbarkeit als Symptome der Dissoziation, welche in der Schule auftreten können (S. 108). Betroffene versuchen alles, um ungewollte Erinnerungen an das Trauma und die damit verbundenen Gefühle zu vermeiden (Hofer et al., 2019, S. 13).

3.4 Begleiterkrankungen (Komorbide Störungen)

Nebst den oben beschriebenen Symptomen können verschiedene Begleiterkrankungen auftreten. Bei Kindern sind körperliche Beschwerden, Verhaltensauffälligkeiten, schlechte Schulleistungen, Suizidgedanken und/oder -versuche sowie extreme Vergesslichkeit häufige Begleiterscheinungen (Schellong, Epple und Weidner, 2018, S. 89-91).

3.5 Risikofaktoren

Egle, Hoffmann und Joraschky (2000) nennen die häufigsten Risikofaktoren für potenzielle Traumata: emotionale, körperliche und sexuelle Misshandlung, elterlicher Alkohol- und Drogenmissbrauch, ärmliche Verhältnisse, Trennung/ Scheidung, psychische und/ oder körperliche Erkrankungen der Eltern, chronische familiäre Disharmonie, elterlicher Verlust der Arbeit, Umzüge/ Schulwechsel, Wiederverheiratung eines Elternteils, ernste Erkrankung in der Kindheit, väterliche Abwesenheit, mütterliche Berufstätigkeit im ersten Lebensjahr, Kriminalität und Dissozialität eines Elternteils, schwere körperliche Erkrankung eines Elternteils und körperliche Gewalt in der Familie (S. 14).

In den folgenden Kapiteln werden einige dieser häufigsten Risikofaktoren genauer beleuchtet.

3.5.1 Vernachlässigung

Von Vernachlässigung wird gemäss Schone, Gintzel, Jordan, Kalscheuer und Mürder (1997) gesprochen, wenn « ... über längere Zeit bestimmte Versorgungsleistungen materieller, emotionaler und kognitiver Art ausbleiben ... » (S. 19). Vernachlässigung gilt in Deutschland als die häufigste Form von Kindesmisshandlung mit schwerwiegenden Konsequenzen (Weiss, 2016, S. 28-30). Kinder, die vernachlässigt werden, werden von ihren Eltern kaum wahrgenommen. «Sie werden körperlich durch unzureichende Pflege und Kleidung, mangelnde Ernährung, und gesundheitlicher Fürsorge, Unterlassen ärztlicher Behandlung und unzureichendem Schutz vor Risiken und Gefahren vernachlässigt» (ebd., S. 29) Weiter nennt Weiss (2016) die emotionale Vernachlässigung durch Mangel an Aufmerksamkeit und emotionaler Zuwendung, nicht hinreichendes oder ständig wechselndes Beziehungsangebot, nicht ausreichende Anregung und Förderung motorischer, geistiger, emotionaler und sozialer Fähigkeiten sowie einem Mangel an Entwicklungsimpulsen und schulischer Förderung (ebd.). Zudem werden bei Interaktionen zwischen Eltern und Kind die Bedürfnisse derer oft falsch wahrgenommen und folglich inadäquat reagiert. Dieser Mangel an wirksamen Interaktionen führt bei jungen Kindern zu schweren Entwicklungsbeeinträchtigungen und wirkt sich negativ auf die kognitive und sozialemotionale Entwicklung aus (ebd.).

3.5.2 Seelische Misshandlung

Seelische Misshandlung kann gemäss Weiss (2016) in subtiler Weise als integrale Komponente aller Misshandlungsformen und auch alleine auftreten (S. 30).

«Bei emotionaler Misshandlung ist eine aktiv feindselige, entwürdigende, einschüchternde und verbal schädigende Interaktion ein durchgehendes Muster der Eltern – Kind – Beziehung» (Hermann, 2006, S. 88). Die seelische Misshandlung ist im Gegensatz zu anderen Misshandlungsformen wie Gewalt oder sexueller Missbrauch eine Misshandlung, die durch das Beziehungsverhältnis und nicht durch eine Tat definiert ist. Wenn Interaktionen zwischen Eltern und Kind unangemessen sind und im Verhältnis zu angemessenen Interaktionen überwiegen, ist gemäss Glaser und Prior (1998) die Schwelle zur erheblichen Schädigung erreicht (S. 39).

3.5.3 Körperliche Misshandlung

Diese Form der Misshandlung stellt die offensichtlichste aller Formen dar. Eine Repräsentativstudie über die Rate der Opfer elterlicher Gewalt in ihrer Kindheit in München

(Opfererfahrung vor Vollendung des 12. Lebensjahres) zeigt auf, dass nur 38.6 % der Kinder ohne elterliche Gewalt aufwachsen. 31.5 % erleben leichte und 19.5 % schwere Züchtigung. Bei 10.4 % der Kinder wurden körperliche Misshandlungen nachgewiesen (Wetzels, 1997). Diese ist durch eine verletzend Beziehung geprägt. So werden Kinder geschlagen, weil sie z.B. hungrig oder neugierig sind (Weiss, 2016, S. 32). Diese körperlichen Misshandlungen resultieren in Störungen in der kognitiven und sprachlichen Entwicklung sowie in einer zu geringen Ausdauer und Belastbarkeit in leistungsabfordernden Situationen (ebd.). Körperlich misshandelte Kinder zeigen sich oft aggressiver als nicht misshandelte Kinder. Sie sind aber auch sehr anpassungsfähig und können genau beobachten, um Gefahren zu lokalisieren. Weitere Folgen sind gemäss Weiss (2016) auch Alkohol- und Drogenmissbrauch, eine gestörte Körperwahrnehmung, emotionale Probleme oder sogar Suizidneigung (S. 33).

3.5.4 Häusliche Gewalt

Unter häuslicher Gewalt versteht man die Gewalt zwischen erwachsenen Bezugspersonen. Männer suchen tendenziell eher körperliche Auseinandersetzungen, um ihre Interessen durchzusetzen (Steingen, 2020, S. 21). Oftmals erleben Kinder diese Gewalt mit, was Spuren hinterlässt. So verzichten gemäss Weiss (2016) Kinder darauf, ihre Gefühle mitzuteilen, um die Mutter nicht noch mehr zu belasten (S. 34). Wenn Kinder über lange Zeit der chronischen Gewalt des Vaters gegenüber der Mutter ausgesetzt waren, entwickeln diese traumatische Schädigungen. Weiss (2016) nennt Schlafstörungen, Aggressivität und Entwicklungsverzögerungen als mögliche Folgen (S. 34). Weiter schreibt sie, dass Mädchen dazu neigen, später Gewalt in der eigenen Beziehung zu dulden, während Jungen eher gefährdet sind, selbst Gewalt anzuwenden.

3.5.5 Traumatische Sexualisierung

Die traumatische Sexualisierung formt die Sexualität des Kindes auf unangemessene Weise. Diese Form der Misshandlung geht oft mit der Verleumdung einher. Betroffene Kinder müssen geheim halten, was geschehen ist. Dieser Dynamik der zwei Welten folgen gemäss Weiss (2016) dissoziative Zustände (S. 36). Finkelhor und Browne (1985) nennen in ihrem «Modell der vier traumatogenen Faktoren» vier Faktoren zur Erklärung und Vorhersage sexueller Missbrauchsfolgen: Verrat, Ohnmacht/Hilflosigkeit, Stigmatisierung und traumatische Sexualisierung. Jeder dieser Faktoren hat eigene Dynamiken, Auswirkungen und Verhaltensmanifestationen.

3.5.6 Traumatische Trennung

Bei der traumatischen Trennung gilt: Je jünger das Kind war und je schlimmer die Trennung desto mehr wird diese zum Trauma (Weiss, 2016, S. 40). Hier spielen Beziehung und Gefühlsbindung zu der Person bzw. den Personen eine grosse Rolle. Zu den Bezugspersonen haben Kinder in der Regel eine einzigartige Gefühlsbindung, weshalb diese Trennungen oft traumatisch sind. Kinder erleben oft eine Ohnmacht und sehen sich aus ihrer subjektiven Sicht als Schuldige. Traumatische Trennungen wirken sich negativ auf das Bindungsverhalten aus. Weitere Folgen können Passivität, Depression oder Abstumpfung sein (ebd.). Maywald (1997) verdeutlicht: «Die Bedeutung einer Trennung hängt davon ab, wie gross der reale Verlust ist und welche Ängste dadurch reaktiviert werden» (S. 30).

3.5.7 Kinder psychisch kranker Eltern

Die Belastungen, welchen Kinder psychisch kranker Eltern ausgesetzt sind, variieren von Fall zu Fall enorm. Gemeinsam sind ihnen aber die Ängste, die sie erleben – die Angst vor dem erkrankten Elternteil, die Angst, selbst an einer psychischen Störung zu erkranken und die Angst, das Geheimnis zu lüften (Wagenblast, 2005, S. 67). Man weiss heute, dass Kinder psychisch kranker Eltern ein hohes Risiko haben, selbst eine psychische Störung zu entwickeln. Bei einem erkrankten Elternteil sind es zwischen 10 % und 15 %, bei zwei erkrankten Elternteilen zwischen 35 % und 50% (Weiss, 2016, S. 42). Ausserdem werden diesen Kindern oft viele Verantwortungsbereiche zugesprochen, so müssen sie z.B. auf die Geschwister aufpassen oder den Haushalt erledigen.

3.6 Klassifikation von Traumata

Gemäss Maercker (2013) lassen sich die vielen unterschiedlichen traumatischen Ereignisse nach folgenden Gesichtspunkten einteilen (S. 15):

- *menschlich verursachte* vs. *zufällige Traumata*
- *kurz (Typ – I)* vs. *langfristige (Typ – II) Traumata*

Typ – I Traumata zeichnen sich meist durch akute Lebensgefahr, Plötzlichkeit und Überraschung aus, während Typ – II Traumata durch sich wiederholende traumatische Einzelereignisse gekennzeichnet sind (ebd.)

Aus der nachfolgenden Tabelle geht hervor, inwiefern sich traumatisierende Ereignisse auf die Ausbildung einer PTBS auswirken können.

Tabelle 2: Schematische Einteilung traumatisierender Ereignisse für die Ausbildung einer PTBS (Maercker, 2013, S. 16)

		Einteilung nach Verursachung	
		Akzidentelle Traumata	Interpersonelle Traumata
Einteilung nach Erstreckung	Typ-I-Traumata	Schwere Verkehrsunfälle Berufsbedingte Traumata (z.B. Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte) Kurzdauernde Katastrophen (z.B. Wirbelsturm, Brand)	Sexuelle Übergriffe (z.B. Vergewaltigung) Kriminelle bzw. körperliche Gewalt Ziviles Gewalterleben (z.B. Banküberfall)
	Typ-II-Traumata	Langdauernde Naturkatastrophen (z.B. Erdbeben, Überschwemmung) Technische Katastrophen (z. B. Giftgaskatastrophen)	Sexueller und körperlicher Missbrauch in der Kindheit bzw. im Erwachsenenalter Kriegserleben Geiselhaft Folter, politische Inhaftierung (z.B. KZ-Haft).

- geringes Risiko für eine PTBS
- mittleres Risiko für eine PTBS
- hohes Risiko für eine PTBS

3.7 Schutzfaktoren & Resilienz

Gemäss Pielmaier und Maercker (2015) führt nicht jedes traumatische Ereignis zu einer PTBS. Es ist das Zusammenwirken verschiedener biologischer Faktoren, welche zu unterschiedlichen Zeitpunkten (prä-, peri- und posttraumatisch) und von unterschiedlicher Dauer einwirken (S. 74). Bestimmte Einflüsse können dabei das Risiko für eine PTBS erhöhen, während andere als Schutzfaktoren wirken. Neben den biologischen Faktoren spielen auch soziale Schutzfaktoren eine bedeutende Rolle. Gemäss Borchert, Hartke und Jogschies (2008) zählen *eine enge Bindung an eine stabile und verlässliche Bezugsperson, klare Strukturen und Regeln innerhalb der Familie, emotionale Unterstützung und das Vorhandensein positiver Rollenvorbilder für konstruktives Bewältigungsverhalten* zu den sozialen Schutzfaktoren (S. 208). Ins Zentrum der Diskussionen um die kindbezogenen Schutzfaktoren ist der Begriff «Resilienz» gerückt, der das Gegenstück zum Begriff «Vulnerabilität²» bildet (Petermann & Petermann, 2005, S.39). Unter Resilienz versteht man die Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen, d.h. « ... die Fähigkeit, dem Schädigungspotenzial diverser biopsychosozialer Risikokonstellationen zu widerstehen, bzw. diese zu überwinden» (ebd., S.73).

Resiliente Kinder entwickeln ein starkes Selbstkonzept, sie nehmen sich (der jeweiligen Entwicklungsphase entsprechend) selbst gut wahr, kennen ihre Vorlieben und persönlichen Eigenschaften, sie stehen zu sich und ihren Fähigkeiten, schämen sich nicht für ihre Gefühle und sind bereit, ihr Verhalten zu reflektieren und gegebenenfalls zu verändern. (Siebert, Pollheimer-Pühringer, 2018, S. 38)

Personen mit einer stärkeren Resilienz haben also die Fähigkeit, trotz traumatischer Ereignisse, eine neue Normalität zu schaffen. Resilienz ist eng mit den Schutzfaktoren verbunden und erlernbar.

² Genetisch und/oder biographisch erworbene Verletzlichkeit

4 Theoretische Grundlagen: Traumapädagogik im Bereich Schule

Im folgenden Theorieteil werden zunächst die Wurzeln der Traumapädagogik beleuchtet. Nachfolgend wird der Frage nach dem Nutzen der Traumpädagogik nachgegangen. Abschliessend folgt die Auseinandersetzung mit den wichtigsten Ansätzen und Handlungsmöglichkeiten der Schule.

4.1 Entstehung der Traumapädagogik und ihre Wurzeln

Die Traumapädagogik ist als Sammelbegriff verschiedener Grundgedanken und Erklärungsmodelle zu betrachten (Bausum, Besser, Kühn & Weiss, 2013, S. 8). Ihre Wurzeln finden sich bereits in der Reformpädagogik, der Heilpädagogik, der Pädagogik der Befreiung, der psychoanalytischen Pädagogik und in der Milieuthherapie (Weiss, 2016, S. 93). In der Reformpädagogik steht die Individualität des Kindes im Mittelpunkt. Das Kind hat das Recht auf Achtung und soll als ein vollwertiges Wesen gesehen werden. Hat dieses Kind Traumatisierungen erlebt, sollte ihm deshalb geholfen werden. Andreas Mehringer gilt in der Heilpädagogik mit seinem Werk «Eine kleine Heilpädagogik» als Pionier, da er Massnahmen aufzeigt, welche Kinder zur Hilfe benötigen (Weiss, 2016, S. 93). Diese Kinder werden als SuS mit besonderen Erziehungsbedürfnissen verstanden. Bei der psychoanalytischen Pädagogik spielen Übertragung³ und Gegenübertragung⁴ eine wichtige Rolle. August Aichhorn (1878-1949) integrierte Freuds Übertragungskonzept in seine pädagogische Arbeit mit «verwahrlosten» Jugendlichen (Weiss, 2016, S. 94). Der Milieutherapeutische Ansatz betont, dass die Pädagogik nicht durch die Therapie ersetzt werden sollte. Vielmehr sollten alltägliche Situationen «heilsam» gestaltet werden. Das zentrale Anliegen war, betroffenen Kindern und Jugendlichen Beziehung und Strukturen anzubieten, die ihnen helfen sollen, ihre gegenwärtige Welt neu zu ordnen und ein stärkeres Ich zu entwickeln (ebd.).

³ Einstellungen aus der Vergangenheit werden wiedererlebt und wiederholt und beziehen sich auf eine Person in der Gegenwart. Gefühle und Reaktionen aus der Vergangenheit werden auf diese Person übertragen.

⁴ Die Reaktionen des Gegenübers beziehen sich auf die durch die Übertragung hervorgegangenen Äusserungen und Gefühle. Das Gegenüber reagiert mit seinen eigenen Gefühlen, Erwartungen und Wünschen.

4.2 Notwendigkeit der Traumapädagogik

«Traumasensible Pädagogik ist notwendig, weil traumatisierte Mädchen und Jungen Überlebensstrategien entwickelt haben, die ihnen das Leben, den Zugang zu Gleichaltrigen und Erwachsenen und vor allem den Zugang zu sozialer Teilhabe erschweren», (Weiss, Kessler und Gahleitner, 2016, S. 21). Traumatisierte Kinder und Jugendliche können in der Schule durch die in Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** beschriebenen Symptome auffallen. Zeichen der Übererregung, Flashbacks und Dissoziationen können Anzeichen für Traumatisierungen sein. Es ist deshalb wichtig, dass Lehrpersonen diese für traumatisierte Kinder und Jugendliche typischen Verhaltensweisen nicht als bizarr, sondern als für sie sinnvoll betrachten und erkennen, dass ein Trauma vorliegen kann. Bausum et al. (2013) konkretisieren, dass posttraumatische Symptome als Bewältigungsstrategien gesehen werden sollten, um Kontrolle und Sicherheit über den Alltag gewinnen zu können (S. 30-35). Lehrpersonen können zwar vermuten, dass eine Traumatisierung vorliegt, jedoch sollten sie gemäss (2019b) Diagnosen den Fachleuten überlassen (S. 39). Wichtig sei jedoch die Haltung, welche man gegenüber betroffenen Kindern und Jugendlichen annehme. Die Lehrpersonen sollten Sicherheit vermitteln, respektvoll, ernsthaft und transparent sein, Präsenz und Sorgfalt zeigen, Hoffnung geben, erreichbar sein und sich nicht in moralischen Urteilen engagieren (ebd.). Weiss (2016) verdeutlicht: «Jeder Ansatz, jeder pädagogische, therapeutische, sozialpädagogische und auch sozialpolitische Ansatz muss von Respekt, Verständnis und der Bereitschaft zur Beziehung geprägt sein, soll er wirksam werden» (S. 92). Kühn (2006) setzt für die Pädagogik des sicheren Ortes eine mehrgleisige Vorgehensweise voraus:

- Die Gestaltung «sicherer Orte» für die Betroffenen
- Die Gestaltung «emotionaler Dialoge» zwischen Kind und Lehrperson
- Die Gestaltung «geschützter Handlungsräume» für die Lehrpersonen

Abbildung 2: "Pädagogik des sicheren Ortes" (Martin Kühn, 2007)

Nachfolgend werden die drei Ansätze kurz beschrieben. Danach folgt die Auseinandersetzung mit der von Weiss (2016) genannten pädagogischen Unterstützung der Selbstbemächtigung (S. 120-133).

4.2.1 Pädagogik des «sicheren Ortes»

Der «sichere Ort»

«Nur ein sicherer Ort erlaubt es, die hochwirksamen Überlebensstrategien aufzugeben und alternative Verhaltensweisen zu lernen» (Schmid, 2012 S. 48).

Traumatisierte Kinder und Jugendliche haben aufgrund ihrer Erlebnisse oft die Wahrnehmung der Welt als einen «sicheren Ort» verloren. Dieser Verlust von Sicherheit in der äusseren Welt prägt das innere Sicherheitsgefühl des individuellen Selbst nachhaltig (Bausum et al., 2013, S. 33). Umso wichtiger ist es, dass diese Sicherheit wiederhergestellt werden kann. Verlässliche, einschätzbare und zu bewältigende Lebensraum- und Alltagsbedingungen sind essentiell für die innere Sicherheit, um die Umwelt als äusseren sicheren Ort sehen zu können (ebd.).

Der emotional orientierte Dialog

Bausum et al. (2013) betonen, dass traumatisierte Kinder nicht «berechnend» denken, nicht «provozieren» oder «Grenzen testen» (S. 33). Vielmehr handeln sie im Sinne ihrer Überlebensstrategien entwicklungslogisch. Diese Strategien sind als Kommunikationswege zu verstehen, mit denen das Kind mit seiner Umwelt Kontakt sucht. Interventionen, welche an das kindliche Gewissen oder auf das unangemessene Verhalten aufmerksam machen, sind nutzlos, sofern keine Beziehung zwischen Kind und Lehrperson besteht (ebd.). Das Kind muss

(neu) lernen, sich auf die Umgebung und die Mitmenschen verlassen zu können. «Diese Kinder benötigen eine behutsame, geduldige und aushaltende pädagogische Begleitung, um den Umgang mit eigenen Emotionen, im Sinne von Selbstwahrnehmung, Selbstkontrolle und Selbstwirksamkeit, wieder erlangen zu können» (Bausum et al., 2013, S. 33). Es bedarf also einer neuen gemeinsamen Sprache, um eine veränderte zwischenmenschliche Kommunikation zu erlangen. Nur so kann das Kind einen ressourcenorientierten Zugang zu sich selbst und seinen Mitmenschen erreichen (ebd.).

Der geschützte Handlungsraum

Zu den pädagogischen Aufgaben im Bereich der Jugend- und Behindertenhilfe gehört, Entwicklungsräume für Kinder und Jugendliche zu schaffen, damit sich diese zu selbstbestimmten Persönlichkeiten entwickeln können (Bausum et al., 2013, S. 34). Lehrpersonen handeln und arbeiten mit dem, « ... was sie als biografische Persönlichkeit selber sind, mit all ihren ureigensten «Ecken und Kanten», mal mit mehr oder weniger Erfolg» (ebd., S. 34). Ein geschützter Entwicklungsraum des Kindes braucht also einen geschützten Handlungsraum für Lehrpersonen, da es zu vermeiden gilt, dass diese durch Überlastung, Überforderung, Burn-Out oder eine sekundäre Traumatisierung handlungsunfähig werden (ebd.).

4.2.2 Konzept der Selbstbemächtigung

Selbstbemächtigung

Weiss (2016) knüpft an die traumapädagogische Theorie von Kühn mit ihrem Konzept der Selbstbemächtigung an. Sie nennt *ein sicheres Umfeld, vertrauensvolle Beziehungen* und *spezifische Förderung im pädagogischen Alltag* als wichtige Grundhaltungen für die pädagogische Arbeit (S. 115-119). Um eine gelingende Lebensgestaltung zu erreichen, ist ein positives Selbstbild unumgänglich. Traumatisierte Kinder und Jugendliche konnten kein stabiles und kohärentes Selbst entwickeln. Die Unterstützung zur Selbstbemächtigung beginnt gemäss Weiss (2016) mit der Förderung des Selbstverstehens (S. 120). Die Förderung der Selbstwahrnehmung hilft Kindern und Jugendlichen dabei, die Selbstregulation entwicklungsfördernd zu gestalten. Alle Bereiche zusammen fördern die Selbstwirksamkeit, welche als Voraussetzung für körperlich-seelisches Wohlbefinden gilt (ebd.).

Selbstverstehen, Selbstbewusstheit

«Das war deine normale Reaktion auf eine unnormale Situation» (Weiss, 2016, S. 122).

Das Selbstbild von traumatisierten Kindern und Jugendlichen ist durch Anderssein geprägt (Weiss, 2016, S. 121). In der Regel haben sie wenig Selbstwirksamkeit erlebt, haben ein negatives Selbstkonzept und waren Objekte der Bedürfnisse Erwachsener (ebd.). Um eine bessere Selbstbewusstheit zu erlangen, ist das Selbstverstehen der erste Schritt. Lehrpersonen können betroffene Kinder und Jugendliche unterstützen, selbstschädigende und fremdschädigende Verhalten abzulegen, indem sie das Verständnis für das eigene Verhalten fördern und mit ihnen alternativ Handlungsstrategien erarbeiten (ebd.). Das in das Teilkapitel einleitende Zitat könnte eine Stellungnahme einer Lehrperson sein, die von Schuld und Scham entlastet. Beim Konzept des guten Grundes (hinter jedem Verhalten, welches aus der Vergangenheit resultiert, steckt im Normalfall eine positive, gute Absicht) erfahren traumatisierte Kinder und Jugendliche Anerkennung für ihr Verhalten (ebd.). Es geht dabei nicht darum, negatives Verhalten positiv umzudeuten, sondern vielmehr um durch Spiegeln aufgezeigtes Verständnis für die Situation.

Selbstwahrnehmung

«Ich sehe deine Angst, es ist gut, wenn du sie spüren kannst» (Weiss, 2016, S. 126).

Mit Selbstwahrnehmung ist die Wahrnehmung des Selbst der eigenen Person gemeint. Bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen ist diese Wahrnehmung oft durch Verzerrungen, Verleugnungen und Schulzuweisungen beeinträchtigt. Es gilt also, die Festigung und Stärkung der Wahrnehmung zu fördern, um zur Selbstkontrolle zu gelangen (ebd.). Das Zitat zeigt eine mögliche Reaktion einer Lehrperson auf, welche auf die Gefühle eingeht und ihnen Raum gibt. Wichtig ist gemäss Levine und Kline (2015) auch, dass man zwischen Gefühlen und Empfindungen unterscheidet (S. 147). Empfindungen sind die Wahrnehmung physiologischer Prozesse wie Wärme, zittern, schwitzen etc., welche schneller und direkter als Gefühle darauf hinweisen, dass etwas nicht im Gleichgewicht ist (Weiss, 2016, S. 128). Das Ziel der Selbstforschungsarbeit besteht darin, das Zusammenwirken von Körper, Gefühlen, Sinnen und Verstand wieder zu erfahren. Dies ist die Voraussetzung für die Selbstregulation (ebd.).

Selbstregulation

Kinder und Jugendliche brauchen subjektive Kontrolle im Erleben oder im Handeln in verschiedenen Lebenslagen, damit sich ihre Persönlichkeits- und Autonomieentwicklung

positiv gestalten kann (Weiss, 2016, S. 130). Sie müssen also lernen, sich selbst zu regulieren, d.h. sich selbst zur Ruhe zu bringen und an sich zu glauben. Dies umfasst den mentalen Umgang mit Gefühlen und Empfindungen (ebd.). Können sie sich selbst regulieren, gelingt es ihnen besser, Erlebnisse in ihr Leben zu integrieren ohne dadurch aus der Bahn geworfen zu werden.

Selbstwirksamkeit

Selbstwirksamkeit umfasst das Gefühl, auf die Umwelt einwirken und diese gestalten zu können. Für traumatisierte Kinder und Jugendliche ist das Erlangen der Selbstwirksamkeit von grosser Bedeutung, da die Kindheit oft aus Ohnmachtserfahrungen bestand (Weiss, 2016, S. 133). Betroffene Kinder und Jugendliche sollen in den Unterricht eingebunden werden, sodass sie sich in ihrer Selbstwirksamkeit erleben können. Dies ist entscheidend für ihre Gesundheit sowie für die Stärkung ihrer inneren Stabilität (UNHCR, 2018, S. 34). Ein binnendifferenzierter Unterricht, der die Stärken anstelle der Schwächen betont, kann traumatisierte Kindern und Jugendliche im Erlangen von Selbstwirksamkeit unterstützen (ebd).

4.3 Weitere Handlungsmöglichkeiten in der Schule

Damit die Belastungen durch Traumata minimiert werden können, ist es wichtig, das Know-how der Therapie in die Pädagogik zu integrieren. Nebst dem Schaffen eines sicheren Ortes und der pädagogischen Unterstützung der Selbstbemächtigung hat die Schule weitere Handlungsmöglichkeiten, welche nachfolgend beleuchtet werden.

4.3.1 Interdisziplinäre Arbeit

Die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Therapeuten/innen gestaltet sich oft problematisch. Lehrpersonen fühlen sich gemäss Weiss (2016) nicht nennenswert bei der Bewältigung ihrer erzieherischen Aufgaben unterstützt, während Therapeuten/innen beklagen, Lehrpersonen würden sich zu wenig auf die Erfordernisse des Therapieverlaufs einstellen (S. 183). Sehr oft benötigen traumatisierte Kinder und Jugendliche therapeutische Unterstützung. Das therapeutische Wissen sollte als Ressource gesehen und in den pädagogischen Alltag integriert werden. «Das traumatisierte Kind ist auch im pädagogischen Alltag ein traumatisiertes Kind» (Weiss, 2016, S. 184). Die Inhalte der Zusammenarbeit sollten ein gemeinsames Verständnis dessen, was das Kind initiiert (innerseelische Prozesse), ein

bewusster Umgang mit Übertragungen und ein gemeinsames Erarbeiten von Handlungsalternativen sein (ebd.).

4.3.2 Zusammenarbeit mit den Eltern

Viele Eltern traumatisierter Kinder und Jugendlichen haben oft selbst Traumatisierungen erlebt. Diese Traumatisierungen wirken sich stark auf die eigene Lebensbewältigung aus. Die psychische Belastung ist so gross, dass die Rolle der Kindererziehung und diejenige der fürsorglichen Eltern schwerfällt (Baierl, 2014, S. 108-115). Aber auch Eltern, die keine eigene Traumatisierung erlebt haben, können durch die Traumatisierung des Kindes in einen Schockzustand fallen. Trotzdem können Eltern für die Bewältigung der Trauma-Erfahrung der Kinder eine grosse Ressource darstellen. Es gilt, sie so zu unterstützen, dass sie ihre Rolle als fürsorglichen Elternteil besser wahrnehmen können (ebd.). Professionelle Hilfe für die Eltern ist dringend zu empfehlen. Die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern ist stets die reflektierte Einstellung der pädagogischen Fachkraft gegenüber den Eltern. Dies fördert eine gute Kooperation und stärkt die Beziehung zum Kind (ebd.).

4.3.3 Die Raumstruktur

Traumatisierte Kinder und Jugendliche brauchen klare Strukturen, um sich wohlfühlen. Dazu gehört auch eine klare Raumstruktur. Innerhalb des Klassenzimmers sowie auf dem Pausenplatz sollten Bereiche markiert werden, in welchen bestimmte Verhaltensweisen klar vorgegeben sind. So z. B. sollte es Ruhezeiten, Bewegungsräume, Plätze ohne viel Ablenkung und Spielzonen geben (Bausum et al., 2013, S. 62). Ausserdem ist ein klar definierter Sitzplatz wichtig, an dem das Kind gut lernen kann. Lehrpersonen sollten den Sitzplatz mit dem betroffenen Kind gemeinsam aussuchen und nicht vorgeben. Bausum et al. (2013) betont, dass das Blickfeld zwischen Kind und Lehrperson frei sein sollte, damit jederzeit Kontakt aufgenommen werden könne (S. 62). Zu viele Reize wie Bilder, offene Regale und Materialien, die auf den Tischen liegen, sollten vermieden werden, da sie zusätzlich ablenken und verwirren können.

4.3.4 Die Beziehungsstruktur

Kinder wollen sich entwickeln und haben den Wunsch, zu lernen. Jedes Kind hat seine eigene Wirklichkeit und verhält sich aus seiner subjektiven Sicht sinnvoll. So hat auch jede Lehrperson ihre eigene Wirklichkeit und verhält sich entsprechend. Der erwachsenen Person sollte immer klar sein, dass Verhaltensweisen traumatisierter Kinder nicht gegen sie gerichtet, sondern aus

der subjektiven Sicht als Bewältigungsstrategie sinnvoll sind (Bausum et al., 2013, S. 62). Lehrpersonen sollten (insbesondere) diesen Kindern mit Zuwendung und Offenheit begegnen, denn das Kind sendet, mit welchem Verhalten auch immer, Signale an die Erwachsenen (ebd.). Ein Unterricht, der die Stärken der Kinder hervorhebt, ist für die Verbesserung des Selbstwerts, der Selbstbewusstheit und der Selbstwahrnehmung nötig. Traumatisierte Kinder und Jugendliche brauchen Erfolgserlebnisse, damit sich kein Kreislauf von Misserfolgen und traumatischen Reinszenierungen bildet (ebd.).

4.3.5 Die Sprachstruktur

Traumatisierte Kinder und Jugendliche brauchen vermehrt Lob, Anerkennung und Stärkung der Selbstbewusstheit und Selbstwahrnehmung. Es ist für sie von grosser Bedeutung, dass Lehrpersonen ihre Sprache bewusst anwenden, da sie äusserst empfindlich auf Redewendungen, Intonation, Mimik und Gestik reagieren (Bausum et al., 2013, S. 65). Eine klare Sprache mit kurzen und konkreten Anweisungen hilft betroffenen Kindern. Sie sollte auch mit Symbolen und Bildern untermalt werden, damit der Sprechanteil verringert werden kann. Das Verhalten oder die positive Leistung der Kinder sollten in der Schule gespiegelt werden, damit diese sich wahrgenommen fühlen (ebd.). Lob sollte trotzdem immer aufrichtig sein und kann, da nicht alle Kinder gut damit umgehen können, auch subtil z.B. durch Zunicken stattfinden. Bei negativem Verhalten, wie etwa Gewaltausbrüchen, sollten klare Grenzen gesetzt werden. Auch hier ist eine präzise Sprache nötig, bei der sich das Kind trotzdem geachtet fühlt. Time-out-Phasen sind in solchen Situationen ein gutes Mittel, wenn sie vorher abgesprochen wurden (ebd.).

4.4 Soforthilfe bei posttraumatischen Reaktionen

Croos-Müller (2012) nennt in ihrem Buch «Nur Mut!» Soforthilfe-Übungen, die insbesondere bei Zuständen der Angst und Panik zu mehr Ruhe verhelfen. Sie können von Lehrpersonen übernommen werden und sind im Schulzimmer anwendbar. Das Buch ist so gestaltet, dass es von betroffenen SuS selber gelesen werden kann. Auf kindgerechte Art werden Gefühle, Panikzustände und die Funktionen des Gehirns erklärt. Es folgt eine Auflistung einiger Übungen mit der jeweiligen Beschreibung der Wirkung.

Hände in die Hüften stemmen (linke und rechte Hand kräftig auf die Hüftknochen stützen). Dadurch wird der motorische Bereich der Hirnrinde beansprucht. Sobald die Hände den festen Haltepunkt gefunden haben, signalisieren sie dem Gehirn «Stabilität» (Croos-Müller, 2012, S. 12-13).

Schnauben (Kiefer und Lippen locker lassen und wie ein Pferd Atemluft herausblubbern). Die Bewegungen im Mundbereich nehmen im Grosshirn viel Raum ein und hemmen andere Regionen, die ev. gerade «Angst» senden. Sind Lippen und Kiefer entspannt, werden Entspannungssignale an das Gehirn gesendet (Croos-Müller, 2012, S. 14-15).

Die Wirbelsäule spüren (an eine Wand stellen und alle Wirbel (34) spüren). Durch das Anlehnen wird eine leichte Massage und Aktivierung der Nervenzellen bewirkt. Dieser Reiz wird an das Gehirn weitergeleitet und führt zu einer Stabilisierung (Croos-Müller, 2012, S. 16-17).

Schnäuzen (in ein Taschentuch schnäuzen, es zerknüllen und wegwerfen). Durch die Handbewegung wird das Grosshirn aktiviert. Ausserdem drücken die Finger auf die Nase, was eine kleine Massage bewirkt, was beruhigend wirkt (Cross-Müller, 2012, S. 18-19).

Auf einem Bein stehen (eine Minute lang auf einem Bein stehen). Das Kleinhirn, das verantwortlich ist für das Gleichgewicht, ist bei dieser Übung stark beschäftigt. Dadurch werden andere Regionen, die Angst und Panik auslösen, vernachlässigt und ein körperliches und emotionales Gleichgewicht entsteht (Croos-Müller, 2012, S. 22-23).

Mit den Fingern schnippen (der Reihe nach, zuerst Daumen mit Zeigfinger, danach Daumen mit Mittelfinger etc.). Dies erfordert grosse Konzentration und Geschicklichkeit. Wenn man das Schnippen hören kann, ist ausserdem noch der Hörnerv aktiv, der andere Reize in den Hintergrund drängt (Croos-Müller, 2012, S. 24-25).

Handwechsel (Rechtshänder wechseln auf links und umgekehrt). Durch das Ändern alter Gewohnheiten, reagiert das Gehirn sofort. Während dieser Zeit interessiert sich das Gehirn kaum für andere Bereiche, die z.B. für Ängstlichkeit zuständig sind (Croos-Müller, 2012, S. 30-31).

4.5 Abgrenzung zur Traumatherapie

In diesem Kapitel folgt die Auseinandersetzung bezüglich der Grenzen der beiden Fachgebiete Traumapädagogik und Traumatherapie. Zunächst wird der Ablauf der Therapie geschildert, sodass ein Vergleich zur Pädagogik hergestellt werden kann. Gemäss Landolt (2012) besteht die Traumatherapie meist aus drei Phasen: Stabilisierung, Traumabearbeitung und Integration (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Phasen der Traumatherapie nach Landolt (2012, S. 124)

Landolt (2012) betont, dass bei der Traumatherapie zunächst der Aufbau eines guten Rapports zum Kind sowie somatopsychische⁵ Stabilisierung erfolgen muss (S. 80). Dies geht der eigentlichen Traumabearbeitung stets voraus und ist eine zwingende Voraussetzung. «Gerade für traumatisierte Kinder und Jugendliche ist es besonders wichtig, dass sie sich von Therapeuten verstanden fühlen und sich in seiner Anwesenheit sicher fühlen» (ebd., S.80).

Die eigentliche Behandlung des Traumas gemäss TF-KBT⁶ verläuft über acht Schritte und beginnt mit einer Psychoedukation, also der Wissensvermittlung über typische Symptome von Traumafolgestörungen (ebd). Dies geschieht bei jüngeren Kindern oft im Gespräch mit den Eltern, wobei das Thema bei schulpflichtigen Kindern altersgemäss vermittelt wird. Ein nächster Schritt besteht darin, den Kindern zu helfen, ihre eigenen (traumabezogenen) Gefühle und Emotionen einzuordnen, da diese für Betroffene oft nur sehr diffus sind. Geeignete Hilfsmittel wie Spiele oder Bilderbücher über Gefühle können hier eingesetzt werden, damit zunächst die ganze Spannbreite möglicher Gefühle identifiziert werden kann (Landolt, 2012, S. 81). «Das Kind wird ermutigt, die mit seinem spezifischen Trauma verbundenen Emotionen wie Angst, Wut, Trauer oder Hass zu benennen» (ebd., S. 82). Danach werden Entspannungsverfahren eingeübt, auf welche in Zukunft bei allfälligen

⁵ Somatopsychische Störungen sind charakterisiert durch Störungen der Krankheitsverarbeitung. Sie sind v.a. bei chronischen und unheilbaren Krankheiten auszumachen. Die Behandlung von somatopsychischen Störungen ist komplex und allumfassend.

⁶ Trauma-fokussierte kognitiv-behaviorale Therapie von Deblinger E., Cohen J. und Mannarino, T.

Ausbrüchen zurückgegriffen werden kann. Im Wesentlichen geht es darum, dass Kinder durch solche Entspannungsübungen willentlich die körperliche Entspannung herbeiführen können. Nach diesem Schritt beginnt die zunehmend detailgetreue und ausführliche Exploration des Traumas. In dieser Phase sollte der Therapeut stark führen und dem Kind so das Gefühl von Sicherheit vermitteln. Das Ziel besteht darin, eine ausführliche und möglichst genaue Traumabeschreibung des Kindes zu erfahren, dessen Anfang und Ende klar definiert ist (Landolt, 2012, S. 83). Nun sollte das Kind aufbauend auf der Beschreibung zu den Gedanken, Bewertungen und Interpretationen im Zusammenhang mit dem Trauma befragt werden. Die Haltung gegenüber dem Verhalten soll von Verständnis geprägt sein, sodass sich das Kind ernstgenommen fühlt. «Das Kind lernt im Rahmen der Therapie dysfunktionale Gedanken zu identifizieren, diese zu stoppen, sie zu hinterfragen und sodann mit alternativen, positiven Gedanken zu ersetzen» (ebd., S. 83). Anschliessend an diesen Schritt werden alternative Verhaltensweisen eingeübt, in dem mit dem Kind zunächst gemeinsam solche gesucht werden. Diese können in der Therapie geübt werden, sodass sie in Zukunft verfügbar sind. Als Abschluss der Behandlung werden wichtige Therapiepunkte zusammengefasst, « ... welche eine Verstärkung der Neubewertung des Traumas und der eingeübten Verhaltensstrategien ... » und die Rückfallprophylaxe beinhalten (ebd., S. 85). Das Kind wird für die Leistung gelobt und die erreichten Ziele explizit formuliert (ebd.).

Weiss (2016) betont, dass die Traumapädagogik keine Therapie sei, sondern notwendig für die Unterstützung traumatisierter Kinder im Schulalltag. Die Therapie reiche für einen vollständigen Heilungsprozess nicht aus, daher sei die Traumapädagogik Teil der Therapie (S. 334 ff.)

Auch Zito und Martin (2016) schreiben, dass die Traumapädagogik die erste Phase der Stabilisierung beinhalte. Die Stabilisierung jedoch ersetze keine Traumatherapie (S. 54).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Therapie nebst der ersten Phase der Stabilisierung die Konfrontation und die Auflösung einschliessen, während die Traumapädagogik nicht direkt mit dem Trauma konfrontiert. Im pädagogischen Bereich nimmt man sich den Konzepten der Stabilisierung an und beteiligt sich entsprechend an der gesamten Stabilisierung.

4.6 Aufgaben und Grenzen der SHP

Siebert (2016) betont, dass ein Kind von pädagogischen Fachkräften nicht abgewiesen werden sollte, wenn es von traumatischen Erlebnissen erzählen möchte, jedoch gehöre es nicht zur

Aufgabe, spezifisch nach solchen Erlebnissen zu fragen (S. 35). Sie rät, sich in der Arbeit auf das Hier und Jetzt zu fokussieren (ebd.). Möglichkeiten, das Kind ins Hier und Jetzt zu holen, sind im Konzept der Selbstbemächtigung nach Weiss (2016) beschrieben (siehe Kapitel 4.2.2). Durch solche Erzählungen und Erlebnisse bleibt ein Berufsrisiko für pädagogische Fachkräfte bestehen, welches in Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** «der geschützte Handlungsraum» kurz beleuchtet wird. Aus der Literatur gehen einige Ratschläge für Fachkräfte hervor, so z.B. regelmässige Supervision und Weiterbildungen (Siebert, 2016), die Vernetzung mit anderen, das Kennen der eigenen (beruflichen) Grenzen (Zito & Martin, 2016) und die Selbstbeobachtung und Reflexion (Lang, 2015).

5 Methodik - Empirischer Teil

5.1 Forschungsdesign

In diesem empirischen Teil wird das Datenanalyseverfahren vorgestellt, welches die Beantwortung der Fragestellungen ermöglicht. Anhand der Dokumentenanalyse nach Mayring (2002) werden Handlungsratgeber zum Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen verschiedener Kantone analysiert. Dies soll den aktuellen Forschungsstand der Volksschulämter der Schweiz aufzeigen und untersuchen. Die Dokumentenanalyse eignet sich für die vorliegende Arbeit insofern, da die Daten bereits vorhanden sind und nicht erst erhoben werden müssen. Ausserdem ist ein direkter Zugang durch Beobachtung oder Messen nur schwer möglich, weshalb sich diese Form der Analyse für die vorliegende Arbeit am besten eignet. In einem zweiten Teil werden die Dokumente anhand eines Dokumentenvergleichs einander gegenübergestellt, um zu zeigen, inwiefern sich die Inhalte voneinander unterscheiden bzw. ähneln. Das methodische Vorgehen besteht also einerseits aus der traditionellen Dokumentenanalyse nach Mayring (2002) sowie aus strukturbildenden Elementen der qualitativen Inhaltsanalyse, die einen Vergleich kategorisiert möglich machen.

5.2 Dokumentenanalyse

Hauptanwendungsgebiete der Dokumentenanalyse sind Dokumente, welche in schriftlicher (oder auch bildlicher Form) vorliegen. Diese werden in einem ersten Teil anhand bestimmter Kriterien ausgewählt, analysiert und in einem zweiten Teil miteinander verglichen.

Bei der Dokumentenanalyse sind gemäss Mayring (2002) vier Arbeitsschritte durchzuführen (S. 48).

1. Zuerst sollen die Forschungsfragen festgelegt werden (vgl. hierzu die Fragestellungen in Kapitel 2.4).
2. Danach werden die Dokumente als Daten gesammelt. Hier gilt es zu klären, welches Material für die Analyse genutzt werden soll.
3. Nun sollen die Quellen aufgrund ihrer Aussagekraft bewertet werden. Dies erfolgt gemäss Mayring (2002) anhand sechs Kriterien (S. 48):
 - Art der Dokumente
 - Herkunft der Dokumente
 - Innere Merkmale der Dokumente

- Äussere Merkmale der Dokumente
- Intendiertheit
- Nähe zum Gegenstand

4. Im letzten Schritt der Dokumentenanalyse kommt es zur Interpretation des Ausgangsmaterial anhand einer strukturierten Analysetechnik. In diesem letzten Schritt dominieren interpretative Ansätze zur Klärung, welche Erkenntnisse für die Fragestellungen gewonnen werden konnten.

In einem zweiten Teil werden die Dokumente miteinander verglichen, um die Forschungsfragen 2 und 3 beantworten zu können. Hierzu werden die Kriterien aus Schritt 4 der strukturierten Analyse genutzt und tabellarisch gegenübergestellt.

5.2.1 Forschungsfragen (Schritt 1 nach Mayring 2002)

Um die Fragestellungen beantworten zu können, werden Kategorien gebildet, die durch Theorien und Konzepte in Kapitel 3 und 4 beschrieben wurden. Nachfolgend werden die Hauptfragestellung und die zwei Unterfragen nochmals aufgeführt.

Hauptfragestellung:

Inwiefern werden die zentralen Erkenntnisse zum pädagogischen Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung in den Handlungsratgebern aufgenommen?

1. Unterfrage

Welches sind die Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede der analysierten Dokumente?

2. Unterfrage

Können allgemeingültige Aussagen zum pädagogischen Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung gemacht werden?

5.2.2 Definition des Forschungsgegenstands (Schritt 2 nach Mayring 2002)

In der vorliegenden Arbeit werden Dokumente genutzt, welche folgenden Gegenstand aufweisen:

- Es wird theoretisches Fachwissen über Traumata beschrieben. Dabei wird der Schwerpunkt auf Traumpädagogik gesetzt.

- Es werden Möglichkeiten und Grenzen von Schulen und Lehrpersonen im Alltag mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen aufgezeigt.

5.2.3 Quellenkritik (Schritt 3 nach Mayring 2002).

Im folgenden Kapitel wird die Aussagekraft der herangezogenen Dokumente anhand der in Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** genannten sechs Kriterien beurteilt.

5.2.3.1 Art der Dokumente

Für die Dokumentenanalyse der vorliegenden Arbeit werden Dokumente genutzt, welche die beiden obengenannten Kriterien aufweisen. Es handelt sich um kantonale Leitfäden, welche teils durch Schulämter und teils durch Fachverbände verfasst wurden. Zu Beginn wurden alle Volksschulämter der Schweiz kontaktiert und angefragt, ob Unterlagen bezüglich des Umgangs mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen im Bereich Schule für pädagogische Fachkräfte vorhanden seien und ob diese für die vorliegende Masterarbeit zur Verfügung gestellt würden. Tabelle 3 zeigt eine Übersicht der angefragten Volksschulämter der Schweiz und die Verfügbarkeit von Leitfäden für pädagogische Fachkräfte.

Tabelle 3: Übersicht vorhandener Handlungsratgeber

Kanton	Leitfaden vorhanden & erhalten
Aargau (AG)	Ja
Appenzell Ausserrhoden (AR)	Ja
Appenzell Innerrhoden (AI)	Nein
Basel-Land (BL)	Ja
Basel-Stadt (BS)	Ja
Bern (BE)	Ja
Freiburg (FR)	Keine Antwort
Glarus (GL)	Ja
Graubünden (GR)	Ja
Luzern (LU)	Ja
Nidwalden (NW)	Keine Antwort
Obwalden (OW)	Nein, Fachartikel
Schaffhausen (SH)	Nein
Schwyz (SZ)	Ja
Solothurn (SO)	Ja
St. Gallen (SG)	Ja, zus. Präsentation KJPD
Thurgau (TG)	Ja
Uri (UR)	Ja
Wallis (VS)	Nein
Zug (ZG)	Nein
Zürich (ZH)	Ja

5.2.3.2 Herkunft der Dokumente

Im folgenden Kapitel werden die Titel der Dokumente, die Autorenschaft sowie das jeweilige Erscheinungsjahr tabellarisch dargestellt.

Tabelle 4: Übersicht Herkunft der Dokumente

Kanton	Titel	Autoren	Erscheinungsjahr
Aargau (AG)	Traumatisierte Kinder und Jugendliche: Information für Lehrerinnen und Lehrer	Schulpsychologischer Dienst des Kantons Aargau	2015
Appenzell Ausserrhodon (AR)	Umgang mit geflüchteten traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der Schule	Arbeitsgruppe Kind und Trauma	2017
Basel-Land (BL)	Konzept für Flüchtlinge in der Volksschule	Arbeitsgruppe Kind und Trauma	unbekannt
Bern (BE)	Umgang mit geflüchteten traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der Schule	Arbeitsgruppe Kind und Trauma	unbekannt
Glarus (GL)	Umgang mit geflüchteten traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der Schule	Arbeitsgruppe Kind und Trauma	unbekannt
Graubünden (GR)	Flüchtlinge in der Schule	Arbeitsgruppe Kind und Trauma	2017
Luzern (LU)	Flucht und Schule: Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen	Arbeitsgruppe Kind und Trauma	2017
Schwyz (SZ):	Umgang mit geflüchteten und traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der Schule	Arbeitsgruppe Kind und Trauma	unbekannt
Solothurn (SO)	Die Schule – ein sicherer Ort	Departement für Bildung und Kultur Kanton Solothurn (DBK)	2018
St. Gallen (SG)	Trotz allem und erst recht...	Kinder und Jugendpsychiatrische Dienste St. Gallen	2014
Thurgau (TG):	Umgang mit geflüchteten traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der Schule	Arbeitsgruppe Kind und Trauma	2017
Uri (UR)	Umgang mit geflüchteten traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der Schule	Arbeitsgruppe Kind und Trauma	2017
Zürich (ZH)	Umgang mit geflüchteten traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der Schule	Arbeitsgruppe Kind und Trauma	2016

Es lässt sich feststellen, dass die Dokumente der Kantone BL, BE, GL, GR, LU, SZ, SO, SG, TG, UR und ZH die gleiche Autorenschaft haben und die Inhalte des ursprünglichen Dokuments des Kantons Zürich übernommen wurden. Bei einigen Kantonen sind ergänzende Unterlagen verfügbar, z.B. in Form von Vorträgen oder Artikeln in Zeitschriften. Beim Dokument des Kantons St. Gallen z.B. handelt es sich beispielsweise um eine Präsentation, welche vom

Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst (KJPD) des Kantons St. Gallen verfasst wurde und von Lehrpersonen als Handlungsratgeber genutzt werden kann. Es enthält viele Teile des von mir untersuchten Gegenstands, einige Teile, wie z.B. die Vermittlung von Grundwissen, fehlen jedoch. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, stehen für den Vergleich von Handlungsratgebern für Lehrpersonen lediglich die zwei Dokumente der Kantone Aargau und Zürich zur Verfügung, welche sich inhaltlich voneinander unterscheiden. Da sich die Arbeitsgruppe «Kind und Trauma» aus Fachleuten des Kantons Zürich zusammen, wird das Dokument von Zürich für den Vergleich gewählt.

5.2.3.3 Äussere Merkmale der Dokumente

Aus Tabelle 4 ist zu entnehmen, dass es sich bei den vorliegenden Dokumenten um neuere Ratgeber handelt. Auch bei den Handlungsratgebern, bei denen das Jahr nicht bekanntgegeben wurde, ist davon auszugehen, dass es sich um neuere Dokumente handeln muss, da die Inhalte aus dem Dokument von Zürich stammen, welches im Jahr 2016 verfasst wurde. Die Dokumente sind digital erfasst und auf werden auf Anfrage bei den zuständigen Volksschulämtern zur Verfügung gestellt. Die Darstellung und das Layout unterscheiden sich bei den einzelnen Dokumenten.

5.2.3.4 Innere Merkmale der Dokumente

Für die Analyse der inneren Merkmale wurden folgende Hauptkategorien gebildet:

Hauptkategorie 1: Theoretisches Grundwissen zu Traumata

Hauptkategorie 2: Traumapädagogik (im Bereich Schule)

Hauptkategorie 3: Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Diese Hauptkategorien wurden durch Unterkategorien ergänzt, welche eine inhaltliche Interpretation sowie einen Vergleich der Dokumente zulassen.

Hauptkategorie 1: Theoretisches Grundwissen zu Traumata

Unterkategorie A: Vermittlung von Grundlagenwissen

Unterkategorie B: Beschreibung der Traumafolgestörung und möglicher Reaktionen

Hauptkategorie 2: Traumapädagogik (im Bereich Schule)

Unterkategorie C: Auswirkungen auf den Schulalltag

Unterkategorie D: Intervention: «sicherer Ort»

Unterkategorie E: Intervention: «Selbstbemächtigung»

Unterkategorie F: Konkrete Handlungsvorschläge

Hauptkategorie 3: Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Unterkategorie G: Intervention: Kooperation (Fachstellen, Therapie)

Unterkategorie H: Zusammenarbeit mit den Eltern

Unterkategorie I: Abgrenzung Schule, Therapie

5.2.3.5 Intendiertheit der Dokumente

Das Dokument des Kantons Aargau wurde für Lehrpersonen verfasst, die mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen arbeiten. Es ist allgemein gehalten und bezieht sich nicht auf ein spezifisches traumatisches Ereignis. Im Gegensatz dazu stehen die Dokumente der Arbeitsgruppe «Kind und Trauma» (hier das Dokument von Zürich), die sich auf durch Flucht hervorgerufenen Traumata spezialisiert haben. Allen Dokumenten gemeinsam ist das Zielpublikum, nämlich Lehrpersonen, welche in ihren Klassen traumatisierte Kinder und Jugendliche unterrichten.

5.2.3.6 Nähe der Dokumente zum Gegenstand

Die Dokumente der Kantone Zürich und Aargau treffen auf den von mir untersuchten Gegenstand exakt zu. Es handelt sich dabei um Leitfäden für Lehrpersonen, welche traumatisierte Kinder und Jugendliche in ihren Klassen unterrichten.

5.2.4 Interpretation der Dokumente (Schritt 4 nach Mayring 2002)

Im letzten Schritt der Dokumentenanalyse nach Mayring (2002) werden die Inhalte interpretiert. Hier wird anhand ausgewählter Kriterien strukturiert vorgegangen, sodass die Dokumente anschliessend miteinander verglichen werden können. Die Kategorien werden mit einer kurzen Definition und mit einem Ankersatz markiert, welche die Analyse der Dokumente ermöglicht. Die Kategorien wurden anhand der deduktiven Kategorienbildung nach Mayring (2015) erstellt. Das Ziel der deduktiven Kategorienanwendung besteht darin, festgelegte Elemente aus dem Material zu extrahieren. Die Sichtung des Materials erfolgt

hinsichtlich vorab beschlossener Strukturen, woraus sich das Profil des Materials beurteilen lässt (Mayring, 2015, S. 65). Die deduktive Kategorienbildung ist Teil der qualitativen Inhaltsanalyse. Sie wurde hier auf die Dokumentenanalyse adaptiert, da diese eine optimale Möglichkeit darstellt, die Interpretation der Aussagen strukturiert anzugehen.

Tabelle 5: Theoretisches Grundwissen zu Traumata und PTBS

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
A	Vermittlung von Grundlagenwissen	Im vorliegenden Dokument wird Grundwissen zu Trauma gemäss aktuellem Forschungsstand vermittelt.	«Ein Trauma ist das Erleben einer existentiellen Bedrohung, welches bei den Betroffenen tiefgreifende Verzweiflung auslöst.»
B	Beschreibt die Traumafolgestörung PTBS und mögliche Reaktionen	Der vorliegende Leitfaden enthält die Erläuterungen zur PTBS und nennt mögliche Reaktionen.	«Diese Störung zeigt sich durch die folgenden vier Hauptmerkmale: Wiedererinnern, Vermeidung, negative Gedanken und Übererregung.»

Tabelle 6: Traumapädagogik im Bereich Schule

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
C	Auswirkungen auf den Schulalltag	Das Dokument beschreibt mögliche Auswirkungen auf den pädagogischen Alltag (z.B. Konzentrationsschwierigkeiten)	«Aufgrund der dauernden Alarmbereitschaft haben traumatisierte Kinder und Jugendliche grosse Mühe sich zu konzentrieren.»
D	Intervention: «sicherer Ort»	Das Konzept des «sicheren Ortes» wird genannt und beschrieben.	«Die Voraussetzung dafür, dass die Kinder und Jugendlichen sich einleben und lernen können ist, dass sie die Schule als <i>sicheren Ort</i> erfahren.»
E	Intervention: «Selbstbemächtigung»	Das Konzept der Selbstbemächtigung (ein sicheres Umfeld, vertrauensvolle Beziehungen und spezifische Förderung im pädagogischen Alltag) wird genannt und beschrieben.	«Traumatisierte Kinder und Jugendliche benötigen in der Schule Lehrpersonen, welche ihnen wertschätzend und unterstützend gegenüberstehen und sie ihrem Entwicklungsstand entsprechend fördern.»
F	Konkrete Handlungsvorschläge	Im Dokument wird beschrieben, welche konkreten Handlungsmöglichkeiten pädagogische Fachkräfte haben, um auf bestimmtes Verhalten von SuS reagieren zu können.	Kein Ankersatz, da individuell zu betrachten.

Tabelle 7: Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
G	Intervention: Kooperation (Fachstellen, Therapie)	Die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit wird betont.	«Es braucht die Bereitschaft, die eigenen pädagogischen Ansichten und Kompetenzen zu erweitern, um sich auf die Verhaltensweisen der Betroffenen einlassen zu können. Neben Selbstreflexion und kollegialer Beratung ist Supervision zu empfehlen.»
H	Zusammenarbeit mit den Eltern	Die Zusammenarbeit mit den Eltern soll als Ressource gesehen werden.	Kein Ankersatz, da individuell zu betrachten.
I	Abgrenzung Schule, Therapie	Im Leitfaden sind Fachstellen aufgeführt, die von den pädagogischen Fachkräften kontaktiert werden können.	«Lehrpersonen sollen eine ressourcenorientierte Haltung einnehmen. Der Umgang mit traumatisierten SuS kann für die Lehrpersonen belastend sein. Die Lehrpersonen sollten deshalb darauf achten, ihre persönlichen Grenzen zu erkennen.»

6 Ergebnisse und Dokumentenvergleich

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der strukturierten Dokumentenvergleichs tabellarisch dargestellt sowie zusammenfassend beschrieben. Die ausführliche Analyse und Interpretation sind im Anhang zu finden.

Tabelle 8: Übersicht Auswertung Dokumentenvergleich

Unterkategorien	AG	ZH
A: Vermittlung von Grundwissen	x	x
B: Beschreibt die Traumafolgestörung PTBS und mögliche Reaktionen	x	x
C: Auswirkungen auf den Schulalltag	x	x
D: Intervention: «sicherer Ort»	x	x
E: Intervention: «Selbstbemächtigung»		x
F: Konkrete Handlungsvorschläge	x	x
G: Intervention: Kooperation (Fachstellen, Therapie)		
H: Zusammenarbeit mit den Eltern		
I: Abgrenzung Schule, Therapie	x	x

6.1 Zusammenfassung des Kantons Aargau (AG)

Tabelle 9: Auswertung Aargau (AG)

Unterkategorien	Seite	Paraphrase	Generalisierung
A	1	Trauma wird als Ereignis jenseits des gewohnten Bereichs eines Menschen beschrieben: z.B. Bedrohung des eigenen Lebens, körperliche Unversehrtheit oder Bedrohung des Lebens nahestehender Personen.	Trauma als existenzielle Bedrohung
B	1	Auswirkungen können belastende Gedanken, Gefühle und ungewohnte Verhaltensweisen sein. Vermeidung und Erinnerung wechseln sich ab. Reaktionen werden auf vier Ebenen zusammengefasst: Gefühlsebene, Gedankenebene, Körperebene, Verhaltensebene.	Reaktionen auf 4 Ebenen: Gefühls-, Gedanken-, Körper- und Verhaltensebene
C	1	Reaktionen werden allgemein gehalten und beziehen sich nicht ausschliesslich auf den Schulalltag. Es wird ein Katalog an Reaktionen beschrieben.	Keine Nennung für konkrete schulische Situationen

D	2	Ein sicheres Klassenklima Unterstützt das Kind.	Nennung sicherer Ort
E	2,3	Lehrpersonen sollen Gesprächsbereitschaft signalisieren und dem Kind zeigen, dass sie da sind sowie eine unterstützende Haltung einnehmen.	Nennung Konzept Selbstbemächtigung
F	2,3	Es werden verschiedene Handlungsmöglichkeiten genannt. Diese beziehen sich nicht konkret auf die schulischen Auswirkungen sondern sind allgemein gehalten.	Keine konkreten Handlungsanweisungen für den pädagogischen Alltag.
G	2	Es wird auf den Schulpsychologischen Dienst des Kantons Aargau verwiesen. Dieser sollte kontaktiert werden, sofern innerhalb von 2 Monaten keine Verbesserung (Abklingen der Symptome) eintreten sollte.	SPD
H	2	Die familiären Wirkfaktoren werden betont. Eine Traumatisierung ist nicht immer sichtbar. Auch Eltern brauchen Hilfe.	Eltern brauchen Unterstützung. Keine Nennung zu Eltern als Ressource.
I	3	Ein sorgfältiger Umgang mit sich selber und den vorhandenen Ressourcen wird betont. Der Austausch im Team sei wichtig.	Ressourcenorientiert

6.2 Zusammenfassung des Kantons Zürich (ZH)

Tabelle 10: Auswertung Zürich (ZH)

Unterkategorie	Seite	Paraphrase	Generalisierung
A	3	Das Trauma wird als Erleben einer existenziellen Bedrohung beschrieben. Bei den Betroffenen löst dies eine tiefgreifende Verzweiflung aus. Der Mensch kann dabei selber, als Zeuge oder durch Schilderungen des Ereignisses konfrontiert sind.	Trauma als existenzielle Bedrohung
B	3	Als besonders häufige Form der Traumafolgestörung wird die posttraumatische Belastungsstörung genannt. Sie zeichnet sich durch vier Hauptmerkmale aus: Wiedererinnern, Vermeidung, negative Gedanken und Übererregung.	Hauptmerkmale der PTBS
C	4, 5	Es werden fünf schulische Bereiche genannt, welche durch Traumata beeinflusst bzw. hervorgerufen werden können: Konzentration/Aufmerksamkeit, Lernen, Dissoziative Zustände, Aggressives Verhalten, Sozialverhalten/Beziehungen.	Nennung von fünf schulischen Bereichen
D	4	Die Schule als sicherer Ort wird als Voraussetzung genannt, damit sich Kinder einleben und lernen können.	Schule als sicherer Ort
E	4	Lehrpersonen sollen für traumatisierte Flüchtlingskinder Vertrauenspersonen sein. Sie sollte den Kindern unterstützend und wertschätzend gegenüberstehen.	Selbstbemächtigung

F	4,5	Es werden Interventionen zu Konzentrationsschwierigkeiten, verminderter Leistungsfähigkeit des Gehirns, dissoziativen Zuständen, zu aggressivem Verhalten und zum Sozialverhalten genannt.	Konkrete Interventionen zu schulischen Auswirkungen.
G	-	Im Dokument wird die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit nicht betont.	Keine Nennung
H	6	Die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit den Eltern wird betont. Für Eltern traumatisierter Kinder ist es wichtig, dass sie ihren Möglichkeiten nach diese wieder unterstützen können.	Elternzusammenarbeit wichtig. Keine Nennung zu Eltern als Ressource.
I	-	Es wird betont, dass Lehrpersonen eine ressourcenorientierte Haltung einnehmen und darauf achten sollen, die persönlichen Grenzen zu wahren. Weitere Fachstellen zur Unterstützung von Lehrpersonen werden keine aufgeführt.	Keine Nennung von Fachstellen

6.3 Dokumentenvergleich

Der nachfolgende Vergleich der Dokumente der Kantone Aargau und Zürich findet anhand der Kategorien **A** bis **I** statt.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
A	Vermittlung von Grundlagenwissen	Im vorliegenden Dokument wird Grundwissen zu Trauma gemäss aktuellem Forschungsstand vermittelt.	«Ein Trauma ist das Erleben einer existenziellen Bedrohung, welches bei den Betroffenen tiefgreifende Verzweiflung auslöst.»

In beiden Kantonen wird der Begriff Trauma definiert. Die Beschreibung der Bedrohung der existenziellen Not lässt sich in beiden Dokumenten finden. Ein Trauma kann gemäss beiden Dokumenten durch das eigene Erleben oder durch Beobachtung des Ereignisses erfolgen. Im Dokument des Kantons Aargau lassen sich Beispiele finden, die zu einem Trauma führen können. Im Dokument des Kantons Zürichs ist dies nicht der Fall. Der Kanton Aargau macht darauf aufmerksam, dass Kinder und Jugendliche besonders verletzlich und schutzbedürftig sind. Das Dokument von Zürich betont, dass Menschen sehr unterschiedlich auf schwer belastende Erfahrungen reagieren. Beide Dokumente stützen sich somit auf die Definitionen von Landolt und Hensel (2008), Huber (2009), Fischer und Riedesser (2009), die betonen, dass nicht das Ereignis selbst, sondern die subjektive Wahrnehmung und Reaktion betroffener Personen ausschlaggebend ist.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
B	Beschreibt die Traumafolgestörung und mögliche Reaktionen	Der vorliegende Leitfaden enthält die Erläuterungen zur PTBS und nennt mögliche Reaktionen.	«Diese Störung zeigt sich durch die folgenden vier Hauptmerkmale: Wiedererinnern, Vermeidung, negative Gedanken und Übererregung.»

Im Dokument des Kantons Zürich wird die Traumafolgestörung genannt. Die PTBS wird als besonders häufig auftretende Form beschrieben. Die Hauptmerkmale der PTBS sind gemäss dem Dokument des Kantons Zürich: Wiedererinnern, Vermeidung, Negative Gedanken und Übererregung. Ein weiteres Merkmal kann die Dissoziation sein. Alle Merkmale werden erklärt. Das Dokument des Kantons Zürich stützt sich auf die Definition gemäss Lang (2015), welche die Kriterien anhand drei Symptomgruppen beschreibt:

1. Zeichen der Übererregung
2. Wiederkehrende überwältigende Erinnerungen/Intrusionen und
3. Vermeidungsverhalten/Dissoziationen (S. 9)

Im Dokument des Kantons Aargau wird die PTBS nicht namentlich genannt. Es wird erklärt, dass betroffene Kinder und Jugendliche oft Gedanken, Verhaltensweisen und Gefühle haben, die sie vorher nicht unbedingt von sich kannten. Das Dokument fasst die Reaktionen auf ein Trauma in den folgenden vier Ebene zusammen: Gefühlsebene, Gedankenebene, Körperebene und Verhaltensebene. Das Vermeidungsverhalten wird kurz genannt, jedoch inhaltlich nicht erklärt. Auch auf die wiederkehrenden Erinnerungen wird im Dokument nicht eingegangen.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
C	Auswirkungen auf den Schulalltag	Das Dokument beschreibt mögliche Auswirkungen auf den pädagogischen Alltag (z.B. Konzentrationsschwierigkeiten)	«Aufgrund der dauernden Alarmbereitschaft haben traumatisierte Kinder und Jugendliche grosse Mühe, sich zu konzentrieren.»

Das Dokument des Kantons Zürich beschreibt Konsequenzen und Interventionen. Es beschreibt Auswirkungen auf die Bereiche Konzentration, Lernen und Sozialverhalten. Die Dissoziativen Zustände und aggressives Verhalten werden ebenfalls als Auswirkungen genannt. Es nennt gleiche Elemente wie in Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** beschriebene Zeichen der Übererregung: Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, aggressive Impulsausbrüche und Gewalttätigkeit. Dissoziative

Zustände und aggressives Verhalten können durch Wiedererinnern bzw. Vermeidung ausgelöst werden (vgl. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** und **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Alle Konsequenzen werden im Dokument näher beschrieben.

Im Dokument des Kantons Aargau wird nicht spezifisch auf die Auswirkungen auf den Schulalltag eingegangen. Die Reaktionen auf ein Trauma werden anhand der vier Ebenen (Gefühlsebene, Gedankenebene, Körperebene und Verhaltensebene) beschrieben und sind allgemein gehalten. Die Beispiele, die zu den jeweiligen Ebenen gemacht werden, stimmen inhaltlich ebenfalls mit der Definition gemäss Lang (2015) überein. So werden z.B. Konzentrationsprobleme, zittern, Herzrasen und Schlafstörungen genannt (vgl. dazu Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Das Vermeidungsverhalten sowie das aggressive Verhalten werden wörtlich auf der Verhaltensebene genannt, jedoch nicht ausgeführt.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
D	Intervention: «sicherer Ort»	Das Konzept des «sicheren Ortes» wird genannt und beschrieben.	«Die Voraussetzung dafür, dass die Kinder und Jugendlichen sich einleben und lernen können, ist, dass sie die Schule als <i>sicheren Ort</i> erfahren.»

Das Dokument des Kantons Zürich nennt die Bedeutung des «sicheren Ortes» und beschreibt es insofern, dass die Schule ein ruhiger, verlässlicher und vorhersehbarer Ort sein sollte. Es stützt sich dabei auf die Ausführungen von Bausum et al. (2013), die verlässliche, einschätzbare und zu bewältigende Lebensraum- und Alltagsbedingungen als Voraussetzungen sehen, die Umwelt als äusseren sicheren Ort sehen zu können (S. 33). Im Dokument wird nicht darauf eingegangen, weshalb die Gestaltung eines sicheren Ortes für traumatisierte Kinder und Jugendliche essenziell ist. Diese haben auf Grund der Erlebnisse die Wahrnehmung der Welt als einen «sicheren Ort» verloren und somit ist das innere Sicherheitsgefühl gestört (ebd.).

Der Kanton Aargau geht in seinem Dokument nicht auf das Konzept des sicheren Ortes ein. Es beschreibt in Aufzählungsform einige Punkte, die Bestandteile des Konzeptes sind, wie z.B. für ein sicheres Klassenklima sorgen oder einen geregelten Tagesablauf führen.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
E	Intervention: «Selbstbemächtigung»	Das Konzept der Selbstbemächtigung (ein sicheres Umfeld, vertrauensvolle Beziehungen und spezifische Förderung im pädagogischen Alltag) wird genannt und beschrieben.	«Traumatisierte Kinder und Jugendliche benötigen in der Schule Lehrpersonen, welche ihnen wertschätzend und unterstützend gegenüberstehen und sie ihrem Entwicklungsstand entsprechend fördern.»

Das Konzept der «Selbstbemächtigung» wird im Dokument des Kantons Zürich nicht namentlich erwähnt, es werden jedoch Bestandteile davon genannt. So wird z.B. ausgeführt, dass traumatisierte Kinder und Jugendliche auf Lehrpersonen angewiesen sind, die ihnen wertschätzend und unterstützend gegenüberstehen. Die Lehrperson sollte das Kind dem Entwicklungsstand entsprechend fördern und zudem eine Vertrauensperson darstellen, mit der das Kind, wenn es selber möchte, über das Ereignis sprechen kann. Das Dokument nennt somit Bestandteile des in Kapitel 4.2.2 beschriebenen Konzept der «Selbstbemächtigung». Weiss (2016) beschreibt vertrauensvolle Beziehungen, ein sicheres Umfeld und spezifische Förderung im pädagogischen Alltag als wichtige Grundhaltungen für die pädagogische Arbeit (S. 115-119).

Im Dokument des Kantons Aargau wird das Konzept ebenfalls nicht namentlich genannt, trotzdem enthält es einige Punkte des Konzepts. So z.B. sollen Lehrpersonen traumatisierten Kindern und Jugendlichen zeigen, dass sie für sie da sind, wenn diese sie brauchen. Ausserdem wird auf ein sicheres Klassenklima aufmerksam gemacht, das den SuS Unterstützung gibt. Zudem wird beschrieben, dass die Leistungen nicht im Vordergrund stehen sollten.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
F	Konkrete Handlungsvorschläge	Im Dokument wird beschrieben, welche konkreten Handlungsmöglichkeiten pädagogische Fachkräfte haben, um auf bestimmtes Verhalten von SuS reagieren zu können.	Ohne Ankersatz, da individuell zu betrachten.

Das Dokument des Kantons Zürich führt Interventionen unter den jeweiligen Auswirkungen auf den Schulalltag auf. So z.B. sollen Lehrpersonen auf Konzentrations- und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten regelmässige Strukturierung von aussen bieten und sich bei Aufträgen rückversichern, ob diese verstanden wurden. Ausserdem sollte das Kind in der Nähe der Lehrperson sitzen können. Zu den Auswirkungen auf das Lernen soll mit Geduld und

Wiederholungen des Stoffes reagiert werden. Der Wissensstand des Kindes sollte sorgfältig abgeklärt werden. Für dissoziative Zustände sollen Stressbälle zur Verfügung gestellt und Orientierung vermittelt werden. Dem Kind soll erklärt werden, dass es sich in Sicherheit befindet. Auf aggressives Verhalten sollen Lehrpersonen als Vorbild reagieren, Gewalt und Wut thematisieren, Rückzugsmöglichkeiten schaffen, Situationen nachbesprechen und Missverständnisse klären. Zum beeinträchtigten Sozialverhalten wird geschrieben, dass traumatisierte Kinder auf verlässliche, wohlwollende und das neue Umfeld erklärende Beziehungen ausserhalb des familiären Rahmens angewiesen sind. Es wird geraten, die Unterstützung von Schulsozialarbeitenden beizuziehen, sodass eine sinnvolle Freizeitgestaltung aufgebaut werden kann. Im Dokument werden keine Soforthilfen aufgeführt, die z.B. auch bei dissoziativen Zuständen oder Wut- und Angstzuständen angewendet werden können (vgl. Kapitel 4.4).

Im Dokument des Kantons Aargau werden stichpunktartig Ratschläge aufgeführt, wie der pädagogische Alltag gestaltet werden kann. Dabei wird nicht konkret auf einzelne Situationen (wie z.B. Wutausbrüche, Dissoziationen) eingegangen. Die Ratschläge sind allgemein gehalten, es sind ebenfalls keine Soforthilfen vorhanden.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
G	Intervention: Kooperation (Fachstellen, Therapie)	Die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit wird betont.	«Es braucht jedoch eine Bereitschaft, die eigenen pädagogischen Ansichten und Kompetenzen zu erweitern, um sich auf die Verhaltensweisen der Betroffenen einlassen zu können. Neben Selbstreflexion und kollegialer Beratung ist Supervision zu empfehlen.»

Im Dokument des Kantons Zürich werden keine Fachstellen genannt. Es wird lediglich geraten, sich die Unterstützung des Sozialarbeitenden zu holen. Für unbegleitete asylsuchende Minderjährige enthält das Dokument einen Link des Amtes für Jugend- und Berufsberatung (AJB). Für weiterführende Unterstützungsangebote wird auf das Dokument «Flüchtlingskinder in der Volksschule – Informationen für Schulen und Gemeinden» verwiesen. Dort werden weitere Auskunfts- und Beratungsstellen aufgeführt, wie z.B. die schulpsychologischen Dienste (SPD), der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst (KJPP), das Kinderspital Zürich

oder das Ambulatorium für Folter- und Kriegsoffer (afk). Auf die Zusammenarbeit mit der Therapie wird nicht eingegangen (vgl. Kapitel 4.3.1).

Das Dokument des Kantons Aargau verweist darauf, dass professionelle Hilfe beigezogen werden sollte, verweist dabei jedoch auf keine konkreten Fachstellen. Sofern Symptome länger als zwei Monate andauern würden, wird empfohlen, beim Schulpsychologischen Dienst des Kantons Aargau (SPD) Beratungsgespräche zu vereinbaren.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
H	Zusammenarbeit mit den Eltern	Die Zusammenarbeit mit den Eltern soll als Ressource gesehen werden.	Kein Ankersatz, da individuell zu betrachten.

Das Dokument des Kantons Zürich beschreibt die Zusammenarbeit mit den Eltern als grosse Herausforderung. Da im Dokument insbesondere auf geflüchtete traumatisierte Kinder und Jugendliche eingegangen wird, wird hier insbesondere der Sprache Bedeutung geschenkt. So sollen für Gespräche professionell geschulte Dolmetscher und Kulturvermittler beigezogen werden. Es wird ausserdem betont, dass es für Eltern wichtig ist, ihren Möglichkeiten entsprechend wieder Kontrolle erlangen zu können. Somit bezieht sich das Dokument auf die Theorie von Baierl (2014), die besagt, dass Eltern traumatisierter Kinder und Jugendlichen oft selbst Traumatisierungen erlebt haben und sich dies auf die eigene Lebensbewältigung auswirkt (S. 108-115). Auf die Ressource, die die Zusammenarbeit mit den Eltern traumatisierter Kinder und Jugendliche darstellt, wird im Dokument nicht eingegangen.

Im Dokument des Kantons Aargau wird erwähnt, dass diese Eltern Hilfe brauchen. Eltern und Geschwister seien oft selbst traumatisiert. Ausserdem wird geschrieben, dass sich Lehrpersonen regelmässig mit den Eltern der betroffenen SuS austauschen sollen. Inhaltlich werden keine Hinweise gegeben, wie z.B. dass die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern stets die reflektierte Einstellung der pädagogischen Fachkraft gegenüber den Eltern ist (ebd.).

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
I	Abgrenzung Schule, Therapie	Lehrpersonen sind keine Therapeutinnen und Therapeuten. Ihre Aufgabenbereiche werden beschrieben und eingeschränkt.	«Lehrpersonen sollen eine ressourcenorientierte Haltung einnehmen. Der Umgang mit traumatisierten SuS kann für die Lehrpersonen belastend sein. Die Lehrpersonen sollten deshalb darauf achten, ihre persönlichen Grenzen zu erkennen.»

Das Dokument des Kantons Zürich verweist darauf, dass Lehrpersonen keine Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind. Lehrpersonen sollten für Gespräche über traumatische Erlebnisse bereit sein, sofern diese vom betroffenen Kind erwünscht sind. Sie sollten das Kind jedoch nie auffordern. Lehrpersonen sollen ausserdem eine ressourcenorientierte Haltung einnehmen und darauf achten, die eigenen Grenzen einzuhalten. Für eine erfolgreiche Traumapädagogik brauche es aber die Bereitschaft, die eigenen pädagogischen Ansichten und Kompetenzen zu erweitern, um sich auf die Verhaltensweisen der Betroffenen einlassen zu können. Lehrpersonen sollen achtsam mit sich umgehen und sich selber Sorge tragen, dazu wird die Supervision empfohlen. Somit stützt sich das Dokument auf die Erläuterungen von Sieber (2106), welche beschreiben, dass ein Kind von pädagogischen Fachkräften nicht abgewiesen werden sollte, wenn es von traumatischen Erlebnissen erzählen möchte, jedoch gehöre es nicht zur Aufgabe, spezifisch nach solchen Erlebnissen zu fragen (S. 35). Ebenso bezieht es sich auf die Ratschläge für Fachkräfte wie Supervision und Weiterbildungen (ebd.).

Das Dokument des Kantons Aargau betont ebenfalls, dass betroffene SuS nicht dazu aufgefordert werden sollten, über traumatische Ereignisse zu sprechen. Lehrpersonen sollen aber darauf achten, ob die Betroffenen darüber sprechen wollen. Ausserdem wird Lehrpersonen geraten, sorgfältig mit sich selbst und den eigenen Ressourcen umzugehen und sich allenfalls Hilfe zu holen. Insofern bezieht sich auch dieses Dokument auf die zentralen Aussagen der Literaturrecherche zum Thema Abgrenzung Schule und Therapie.

7 Interpretation und Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die Fragestellungen beantwortet. Ausserdem werden Gründe für die erhaltenen Ergebnisse genannt. Abschliessend wird auf den persönlichen Fall eingegangen. Für den vereinfachten Lesefluss werden die Fragestellungen nachfolgend nochmals aufgeführt.

Hauptfragestellung:

Inwiefern werden die zentralen Erkenntnisse zum pädagogischen Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung in den Handlungsratgebern aufgenommen?

Bei der Analyse der Dokumente konnte ich feststellen, dass die zentralen Erkenntnisse zum pädagogischen Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit einer PTBS aufgenommen wurden. Das Dokument des Kantons Zürich wurde durch die Autorenschaft «Kind und Trauma», bestehend aus lic. phil. Christina Gunsch (Psychiatrische Universitätsklinik Zürich), lic. phil. Irene Koch (Psychiatrische Universitätsklinik Zürich), lic. phil. Christina Kohli (Sozialpädiatrisches Zentrum des Kantonsspitals Winterthur), Prof. Dr. phil. Markus Landolt (Kinderspital Zürich und Psychologisches Institut Universität Zürich) und Dr. phil. Naser Morina (Universitätsspital Zürich, Ambulatorium für Folter- und Kriegsoffer) verfasst und ist somit durch professionelle Fachpersonen erstellt worden. Es enthält zentrale Bestandteile wie Traumadefinition, Erläuterungen zur PTBS und Auswirkungen auf den Schulalltag. Ausserdem werden zentrale Elemente der Intervention «Schule als sicherer Ort» genannt und Beispiele aufgezeigt, wie angemessen auf Auswirkungen reagiert werden kann. Dass die Zusammenarbeit mit den Eltern als Ressource gesehen werden soll, wird im Dokument nicht erwähnt. Ausserdem fehlt die Nennung von Fachstellen und Adressen. Das Dokument des Kantons Aargau wurde vom SPD des Kantons Aargau verfasst. Es ist insgesamt weniger umfangreich und allgemeiner gehalten. Zentrale Bestandteile wie die PTBS oder konkrete Auswirkungen auf den Schulalltag werden nicht genannt. Auch die Intervention «Schule als sicherer Ort» wird namentlich nicht erwähnt. Einige Teile davon lassen sich jedoch darauf zurückführen. Auch in diesem Dokument fehlt die Nennung der Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Eltern. Fachstellen und Adressen werden ebenfalls keine genannt. In beiden Dokumenten fehlen Soforthilfen für akute Situationen.

1. Unterfrage

Welches sind die Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede der analysierten Dokumente?

Beide Dokumente enthalten Definitionen zu *Traumata* und der *Trauma-Entstehung*. Es wird betont, dass nicht das Erleben eines traumatischen Ereignisses selbst, sondern die subjektive Wahrnehmung und Reaktion betroffener Personen ausschlaggebend ist. Das Dokument des Kantons Zürich beschreibt die PTBS als häufigste Form der Traumafolgestörung und nennt Merkmale wie Wiedererinnern, Vermeidung, negative Gedanken und Übererregung. Es stützt sich somit auf die Definition von Lang (2015), welche die Kriterien anhand drei Symptomgruppen zusammenfasst: 1. Zeichen der Übererregung, 2. wiederkehrende überwältigende Erinnerungen/Intrusionen und 3. Vermeidungsverhalten/Dissoziationen (S. 9). Das Dokument des Kantons Aargau beschreibt die Reaktionen auf ein Trauma auf den vier Ebenen: Gefühlsebene, Gedankenebene, Körperebene und Verhaltensebene. Es bleibt somit sehr allgemein und nennt keine spezifischen Reaktionen, die sich auf ein traumatisches Ereignis beziehen können. Die Auswirkungen auf den Schulalltag werden im Dokument des Kantons Zürich detailliert anhand der Bereiche Konzentration, Lernen und Sozialverhalten beschrieben, während im Dokument des Kantons Aargau keine spezifischen Auswirkungen auf den Schulalltag genannt werden. Es beschreibt jedoch Zustände (wie z.B. Herzrasen, zittern etc.) die auf die Schule übertragen werden können. Beide Dokumente zählen Bestandteile der Intervention «Schule als sicherer Ort» auf, nennen die Bedeutung bzw. die Theorie dahinter jedoch nicht. Dass traumatisierte Kinder und Jugendliche aufgrund ihrer Erlebnisse oft die Wahrnehmung der Welt als einen «sicheren Ort» verloren haben und dieser Verlust von Sicherheit in der äusseren Welt das innere Sicherheitsgefühl des individuellen Selbst nachhaltig prägt, bleibt unerwähnt (Bausum et al., 2013, S. 33). In beiden Dokumenten ist das «Konzept der Selbstbemächtigung» ebenfalls nicht namentlich erwähnt, jedoch nennen beide Bestandteile dessen, wie z.B. die Bedeutung einer vertrauensvollen Beziehung zu der Lehrperson. Im Dokument des Kantons Zürich werden (präventive) Handlungsvorschläge gemacht. Es werden keine Soforthilfen aufgeführt, auf die während Wutausbrüchen oder dissoziativen Zuständen zurückgegriffen werden kann. In beiden Dokumenten wird betont, dass Lehrpersonen Hilfe von Fachpersonen beziehen sollen. Ausserdem beschreiben beide Dokumente, dass Eltern von traumatisierten Kindern und Jugendlichen selbst oft traumatisiert und auf Unterstützung angewiesen sind. Auf die Ressourcen der Zusammenarbeit mit den Eltern wird nicht eingegangen. Beide Dokumente betonen, dass Lehrpersonen keine

Therapeutinnen und Therapeuten sind und auf ihre Ressourcen achten sollen. Es brauche aber die Bereitschaft, sich auf diese pädagogischen Herausforderungen einzulassen.

2. Unterfrage

Können allgemeingültige Aussagen zum pädagogischen Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung gemacht werden?

Die Ursachen für ein Trauma und eine PTBS können unterschiedlich sein. So erlebt ein Mensch ein Ereignis als traumatisch und entwickelt eine PTBS, während ein anderer keine Folgeschäden davonträgt. Im Dokument des Kantons Zürich wird der Fokus auf Traumatisierung durch Flucht gelegt, während das Dokument des Kantons Aargau allgemein gehalten ist. Aus dem Vergleich der beiden Dokumente und der zentralen Theorien lässt sich feststellen, dass Traumata zwar unterschiedliche Ursachen haben können, die Auswirkungen jedoch ähnlich (bzw. nicht traumaspezifisch) sind. Es lässt sich also nicht sagen, dass alle durch Flucht traumatisierten Personen beispielsweise mit Dissoziationen reagieren. Somit spielen die Ursachen von Traumata in der Schule eine untergeordnete Rolle. Die Reaktionen auf traumatische Ereignisse lassen sich mit den drei Symptomgruppen zusammenfassen: Zeichen der Übererregung, wiederkehrende überwältigende Erinnerungen/Intrusionen und Vermeidungsverhalten/Dissoziationen. Es lassen sich demnach allgemeingültige Aussagen zum pädagogischen Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit einer PTBS machen. Im Dokument des Kantons Zürich werden viele Interventionen beschrieben, wie auf Auswirkungen reagiert werden kann. So sollen traumatisierte Kinder und Jugendliche z.B. in der Nähe der Lehrperson sitzen können oder Stressbälle zur Verfügung gestellt werden. Meiner Ansicht nach fehlen in beiden Dokumenten jedoch Soforthilfen für Lehrpersonen, also Handlungsvorschläge im Falle einer akuten Situation. Die Dokumente könnten mit einigen Soforthilfen von Croos-Müller (2012) ergänzt werden, um Lehrpersonen mehr konkrete Handlungsvorschläge zu bieten.

7.1 Persönlicher Fall

Wie zu Beginn dieser Masterarbeit erwähnt, beschäftigt mich der Junge aus meiner damaligen Klasse noch immer. Er war in meinem zweiten Klassenzug und ich war noch sehr unerfahren. Mir war zwar bewusst, dass sich die traumatischen Ereignisse auf das Verhalten des Schülers auswirken mussten, jedoch nicht, wie ich darauf adäquat reagieren konnte. Rückblickend lässt

sich sagen, dass gemäss zentraler Theorien einiges richtig und gut gemacht wurde, jedoch vieles auch falsch. So wurde zum Beispiel gleich zu Beginn eine begleitende Psychotherapie eingeleitet. Die Mutter wurde stark in das Schulgeschehen einbezogen, wir standen stets in engem Kontakt. Es gelang mir, eine Beziehung zum Schüler aufzubauen und wohl auch, eine Atmosphäre herzustellen, in der er sich wohlfühlte. Da seine Wutausbrüche ausschliesslich während der Pausen auftraten, musste es also etwas gewesen sein, das ihn dort triggerte. Ich habe immer mit dem Schüler über die Vorfälle gesprochen, jedoch war mir nicht bewusst, weshalb er so reagierte. Für ihn machte sein Verhalten absolut Sinn, für mich war es damals sehr schwer zu verstehen. Ich hielt mich an die Vereinbarungen mit der Schulleitung, indem ich ihr jeden Vorfall schilderte. Wir führten Protokoll und zeigten der Mutter auf, wie oft er solche Wutausbrüche hatte. Da wir alle nicht wussten, was ihn zu diesem Verhalten brachte, reagierten wir nicht angemessen. Es wäre beispielsweise viel sinnvoller gewesen, ihn während der Pausen zu begleiten und zu beobachten, was die Ausbrüche auslöste. Ich hätte mit ihm Alternativen besprechen können, wie er (zumindest vorerst, bis die Trauma-Aufarbeitung in der Therapie Fortschritte machte) solchen Situationen hätte ausweichen können. Ich hätte mir ausserdem professionelle Hilfe holen sollen, entweder durch den Psychologen, der mit dem Jungen arbeitete, oder durch den SPD. Da dies leider nicht passierte und sich die Situation mehr und mehr zuspitzte, wurde der Schüler in eine Sonderschule versetzt. Hätte es damals ein Dokument zum Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der Schule gegeben, hätte dies sicherlich einiges vereinfacht und eventuell den weiteren Verlauf beeinflusst. Es ist meiner Meinung nach enorm wichtig, dass Lehrpersonen über diese Dokumente in Kenntnis gesetzt werden, bzw. diese an allen Schulen zur Verfügung stehen.

7.2 Methodenreflexion

Nachfolgend werden die verwendeten Methoden zur Gewinnung der Daten reflektiert.

7.2.1 Suche der Handlungsratgeber

Die Suche nach Handlungsratgeber gestaltete sich relativ zeitaufwändig. Zuerst habe ich die Volksschulämter der Schweiz angeschrieben. Etwa 50% der Angeschriebenen antworteten umgehend, entweder mit dem angehängten Dokument oder mit einer Absage, aufgrund fehlender Dokumente. Der anderen Hälfte musste ich in einem zweiten Anlauf über verschiedene Fachstellen nachgehen. So wurde ich teilweise an den SPD oder den KJPP der

jeweiligen Kantone verwiesen. Letztendlich erhielt ich von 13 Kantonen Dokumente, welche für den Vergleich zur Verfügung gestellt wurden. Diesen Teil der Arbeit erledigte ich ganz zu Beginn, noch lange bevor ich mit dem Verfassen der Arbeit begann. Es fiel mir somit erst später auf, dass sich die meisten Dokumente inhaltlich nicht voneinander unterscheiden. Ich dachte mir, dass nicht alle Kantone eigene Ratgeber verfasst hatten. Dass sich jedoch so viele Kantone an das Dokument von Zürich anlehnten, bzw. die Inhalte übernommen wurden, überraschte mich. Somit blieben für den Vergleich lediglich zwei Dokumente übrig, was ich anfangs bedauerlich fand. Es stellte sich jedoch heraus, dass das Dokument von Zürich die Thematik umfangreich und detailliert behandelt und sich auf aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung bezieht. Es ist somit verständlich, dass sich andere Kantone daran orientierten und das Dokument inhaltlich übernahmen.

7.2.2 Dokumentenanalyse/ Dokumentenvergleich

Für die Dokumentenanalyse wurde auf die vier Arbeitsschritte gemäss Mayring (2012) zurückgegriffen (vgl. Kapitel 5.2). Dieses Verfahren eignete sich sehr gut, um die beiden Dokumente genau analysieren zu können. Anhand festgelegter Kriterien wurden die Dokumente miteinander verglichen. Dies ermöglicht eine übersichtliche Darstellung der Ergebnisse, da sehr strukturiert vorgegangen werden kann.

8 Fazit und Schlusswort

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse zusammengefasst und Schlussfolgerungen gezogen. Der Ausblick stellt den Abschluss der Masterarbeit dar.

8.1 Erkenntnisse und Schlussfolgerungen

Wie aus der Diskussion hervorgeht, stellt das Dokument des Kantons Zürich einen adäquaten Handlungsratgeber für Lehrpersonen dar, welche traumatisierte Kinder und Jugendliche in ihren Klassen haben. Es stützt sich auf zentrale Theorien und stellt meiner Meinung nach eine grosse Hilfe dar. Da keine weiteren Lehrpersonen befragt wurden, ob und inwiefern die Handlungsratgeber eine Hilfe darstellen, beziehe ich mich auf meinen Fall. Meiner Ansicht nach hätte mir ein solcher Ratgeber sehr geholfen. Ich fühlte mich damals mit der Situation überfordert und wusste nicht, wie ich handeln sollte. Hätte ich z.B. gewusst, dass das Verhalten des Jungen für seine Situation völlig normal war und dass dieses durch bestimmte Trigger hervorgerufen wurde, hätte der Schüler vielleicht nicht versetzt werden müssen. Für meine konkrete Situation hätten sich Soforthilfen angeboten, da der Schüler oft aus seinen Wutausbrüchen «zurückgeholt» werden musste. Daher denke ich, wäre es sinnvoll, solche Soforthilfen in die Ratgeber aufzunehmen.

8.2 Ausblick

Das Verfassen dieser Masterarbeit war sehr aufschlussreich für mich. Ich bin froh, dass ich mich mit der Thematik *Traumapädagogik* auseinandersetzen konnte, da mich der Junge von damals wie erwähnt noch heute beschäftigt. Ich habe durch die Erarbeitung des Theorieteils sehr viel dazugelernt. Ich hatte immer wieder Aha-Erlebnisse und hoffe, in Zukunft auf dieses neu erworbene Wissen zurückgreifen zu können – ob bei der Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen oder ev. als Beraterin.

Für die weitere Forschung würden sich Interviews oder Fragebögen für Lehrpersonen eignen, welche mit traumatisierten Kindern und Jugendliche arbeiten und von den Handlungsratgebern Gebrauch machen. Dies würde eine umfassendere Beurteilung zur Eignung für die Praxis zulassen.

9 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Diagnostische Forschungskriterien einer PTB nach ICD-10 (WHO, 1997, S. 124 f.)</i>	<i>9</i>
<i>Tabelle 2: Schematische Einteilung traumatisierender Ereignisse für die Ausbildung einer PTBS (Maercker, 2013, S. 16)</i>	<i>14</i>
<i>Tabelle 3: Übersicht vorhandener Handlungsratgeber</i>	<i>30</i>
<i>Tabelle 4: Übersicht Herkunft der Dokumente</i>	<i>31</i>
<i>Tabelle 5: Theoretisches Grundwissen zu Traumata und PTBS</i>	<i>34</i>
<i>Tabelle 6: Traumapädagogik im Bereich Schule</i>	<i>34</i>
<i>Tabelle 7: Interdisziplinäre Zusammenarbeit</i>	<i>35</i>
<i>Tabelle 8: Übersicht Auswertung Dokumentenvergleich</i>	<i>36</i>
<i>Tabelle 9: Auswertung Aargau (AG)</i>	<i>36</i>
<i>Tabelle 10: Auswertung Zürich (ZH)</i>	<i>37</i>

10 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Traumatische Zange (Huber, 2009)</i>	<i>7</i>
<i>Abbildung 2: "Pädagogik des sicheren Ortes" (Martin Kühn, 2007)</i>	<i>18</i>
<i>Abbildung 3: Phasen der Traumatherapie nach Landolt (2012, S. 124)</i>	<i>25</i>

11 Literaturverzeichnis

- Baierl, M. (2014). Zusammen auf der Seite des Kindes stehen: Eltern- und Familienarbeit. In: K. Frey & M. Baierl (Hrsg.), *Praxishandbuch Traumapädagogik*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Bausum, J., Besser, L.-U., Kühn, M. & Weiss, W. (Hrsg.), (2013). *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis*. Weinheim und München: Juventa.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2015). *Flüchtlingskinder in der Volksschule. Informationen für Schulen und Gemeinden*. Zürich: Bildungsdirektion.
- Bohnsack, R., Geimer, A. & Meuser, M. (2018). *Hauptbegriffe qualitativer Sozialforschung*. Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Borchert, J., Hartke, B. & Jogschies, P. (Hrsg) (2008). *Frühe Förderung entwicklungsauffälliger Kinder und Jugendlicher*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Croos-Müller, C. (2012). *Nur Mut! Das kleine Überlebensbuch. Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst, Panik & Co*. München: Kösel.
- Egle, U.-T., Hoffmann, S.-O. & Joraschky, P. (2000). *Sexueller Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung*. 2. Vollständig aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart, New York: Schattauer.
- Fischer, G. & Riedesser, P. (2009). *Lehrbuch der Psychotraumatologie*. 4. Aktualisierte und erweiterte Auflage. München: Reinhardt.
- Florin, M. (n.d.) *Trauma und Missbrauch – verletzte Kinder und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/de/unser-service/expertenwissen-online/verhalten/trauma>

- Glaser, D. & Prior, V. (1998). Ist der Begriff «Kinderschutz» auf emotionale Misshandlung anwendbar? In: Deutsche Gesellschaft gegen Kindesmisshandlung und -vernachlässigung (DGgKV), *Kindesmisshandlung und Vernachlässigung* (1. Jg., S. 32-45).
- Herrmann, B. (2006). Vernachlässigung und emotionale Misshandlung von Kindern und Jugendlichen. In: Deutsche Gesellschaft gegen Kindesmisshandlung und -vernachlässigung (DGgKV), *Kindesmisshandlung und Vernachlässigung* (9. Jg., S. 88-10).
- Herzog, M. (2019a). *Lily, Ben und Omid. Drei Kinder machen sich auf den Weg, ihren «sicheren Ort» zu finden*. Oberhof: Top Support GmbH.
- Herzog, M. (2019b). *Trauma und Schule. Seelische Verletzungen und ihre Auswirkungen auf den Schulalltag*. 8. Überarbeitete Auflage. Oberhof: Top Support GmbH.
- Hofer, T., Siegenthaler F. & Benedetti C., (2019). *Wenn das Vergessen nicht gelingt. Informationsbroschüre zur Posttraumatischen Belastungsstörung*. Wabern: Schweizerischer Rotes Kreuz.
- Huber, M. (2009). *Trauma und die Folgen. Trauma und Traumabehandlung*. 4. Auflage. Paderborn: Junfermann Verlag.
- Krollner, B. (2019). *ICD-10-GM-2019 F43.1 Posttraumatische Belastungsstörung – ICD10*. Verfügbar unter: <https://www.icd-code.de/icd/code/F43.1.html>
- Landolt, M. & Hensel, T. (2012). *Traumatherapie bei Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe.
- Lang, K. (2015). *Trauma und Schule. Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in Regelschulen*. Saarbrücken: AV Akademikerverlag.

- Levine, P.A. & Kline, M. (2015). *Verwundete Kinderseelen heilen: Wie Kinder und Jugendliche traumatische Erlebnisse überwinden können*. 11. Auflage. München: Kösel.
- Maercker, A. (2013). *Posttraumatische Belastungsstörung*. 4. Auflage. Heidelberg: Springer.
- Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. 12. aktualisierte und überarbeitete Auflage. Weinheim: Beltz.
- Maywald, J. (1997). *Zwischen Trauma und Chance. Trennungen von Kindern im Familienkonflikt*. Freiburg: Lambertus.
- Petermann, U. & Petermann, F. (2005). Risiko- und Schutzfaktoren in der kindlichen Entwicklung. In: Althammer, J. Familienpolitik und soziale Sicherung. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Pielmaier, L. & Maercker, A. (2015). Risikofaktoren, Resilienz und posttraumatische Reifung. In: G.-H., Seidler, H.-J., Freyberger, H., Glaesmer & S.-B., Gahleitner (Hrsg.) *Handbuch der Psychotraumatologie*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Rogers, A. & Preston, C. (2019). *Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). Ergänzungsmaterial zu Handeln ermöglichen, Trägheit überwinden (Action over Inertia)*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.
- Schellong, J., Epple, F. & Weidner, K. (2018). *Praxishandbuch Psychotraumatologie*. o.O: Thieme.
- Schmid, M. (2012). *Komplex traumatisierte Kinder in der stationären Jugendhilfe und als Mandanten von Kinderanwälten*. Referat Weiterbildung Kinderanwaltschaft.
- Schmid, M., Wiesinger, D., Lang, B., Jaszkowic, K. & Fegert, J.-M. (2007). *Brauchen wir eine Traumapädagogik? Ein Plädoyer für die Entwicklung und Evaluation von*

- traumapädagogischen Handlungskonzepten in der stationären Jugendhilfe*. KONTEXT 38,4 (2007): Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schone, R., Gintzel, U., Jordan, E., Kalscheuer, M. & Münder, J. (1997). *Kinder in Not. Vernachlässigung im frühen Kindesalter und Perspektiven sozialer Arbeit*. Münster: Votum.
- Schulpsychologischer Dienst Kanton Aargau (2015, November). *Information für Lehrerinnen und Lehrer: Traumatisierte Kinder und Jugendliche*. o.O.: o.V.
- Siebert, G. & Pollheimer-Pühringer, M. (2018). *Flucht und Trauma im Kontext Schule. Handbuch für PädagogInnen*. 4. überarbeitete und ergänzte Auflage. Wien: UNHCR.
- Staatssekretariat für Migration, (2019). *Migrationsbericht 2019*. Bern-Wabern: Staatssekretariat für Migration (SEM).
- Steil, R. & Rosner, R. (2009). *Posttraumatische Belastungsstörung*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Steingen, A. (2020). *Häusliche Gewalt. Handbuch der Täterarbeit*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.
- Thabet, A., Tawahina, A., El Sarraj, E., Henely, D., Pelleick, H. & Vostanis, P. (2013). Comorbidity of post-traumatic stress disorder, attention deficit with hyperactivity, conduct, and oppositional defiant disorder in Palestinian children affected by war on Gaza. Verfügbar unter: https://www.scirp.org/html/5-8201843_32878.htm
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), (2018). *Flucht und Trauma im Kontext Schule. Handbuch für PädagogInnen*. 4., aktualisierte und überarbeitete Auflage. Wien: UNHCR Österreich.
- Wagenblass, S. (2005). *Schwierige Eltern – Schwierige Kindheit? Kinder psychisch kranker Eltern*. *Unsere Jugend*, 2/2005, S. 54-62.

Volksschulamt des Kantons Zürich (2016, November). *Umgang mit geflüchteten traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der Schule*. o.O.: o.V.

Weiss, W. (2013). Traumapädagogik - Geschichte, Entstehung und Bezüge. In: Lang, Schirmer, Andrae de Hair, Wahle, Bausum, Weiss & Schmid (Hrsg): *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa Verlag, S. 32-45.

Weiss, W. (2016). *Philipp sucht sein Ich. Zum Pädagogischen Umgang mit Traumata in den Erziehungshilfen*. 8., durchgesehene Auflage. Bad Langensalza: Beltz Bad Langensalza GmbH.

Weiss, W., Kessler, T. & Gahleitner, S.-B. (2016). *Handbuch Traumaädagogik*. Weinheim und Basel: Beltz.

Wetzels, P. (1997). *Gewalterfahrungen in der Kindheit. Sexueller Missbrauch, körperliche Misshandlung und deren langfristige Folgen*. Baden-Baden: Nomos.

Zimmermann, D. (2017). *Traumatisierte Kinder und Jugendliche im Unterricht: ein Praxisleitfaden für Lehrerinnen und Lehrer (Pädagogik)*. Weinheim: Basel.

Zito, D. & Martin, E. (2016). *Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen: Ein Leitfaden für Fachkräfte und Ehrenamtliche*. Weinheim Basel: Beltz Juventa.

12 Anhang

1. Leitfaden Kanton Zürich
2. Leitfaden Kanton Aargau
3. Analyse und Interpretation Zürich
4. Analyse und Interpretation Aargau

Kanton Zürich
Bildungsdirektion
Volksschulamt
Amtsleitung, Stabsstelle

10. November 2016
1/6

Umgang mit geflüchteten traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der Schule

Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung der Arbeitsgruppe Kind & Trauma

Autorinnen und Autoren:

lic. phil. Christina Gunsch, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Klinik für Kinderpsychiatrie und Psychotherapie, Zürich.

lic. phil. Irene Koch, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Klinik für Kinderpsychiatrie und Psychotherapie, Zürich

lic. phil. Christina Kohli, Sozialpädiatrisches Zentrum des Kantonsspitals Winterthur

Prof. Dr. phil. Markus Landolt, Kinderspital Zürich und Psychologisches Institut, Universität Zürich

Dr. phil. Naser Morina, Universitätsspital Zürich, Ambulatorium für Folter- und Kriegsoffer

Umgang mit geflüchteten traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der Schule

Während des Turnunterrichtes versteckt sich eine Jugendliche plötzlich schreiend im Geräteraum.

Nachdem ein Knabe an einem Tag die eingeführten Rechnungen problemlos hat lösen können, scheint er am darauffolgenden Tag alles vergessen zu haben.

Ein Flüchtlingskind schlägt ohne einen von aussen ersichtlichen Grund auf ein Gleichaltriges ein.

Was ist vorgefallen? Diese Broschüre soll kurze und konkrete Antworten auf solche Fragen geben.

Flüchtlingskinder in der Schule

Viele Flüchtlingskinder haben in ihrem Herkunftsland und auf der Flucht schreckliche Dinge erlebt. Sie stammen aus einer anderen Lebenswelt mit einer anderen Sprache, anderen Normen und Strukturen. Sie müssen sich plötzlich in einer ihnen fremden Welt zurechtfinden ohne die Sprache sprechen und Worte für den erlebten Schrecken finden zu können. Die Eltern sind oft selber traumatisiert, versuchen das Erlebte zu verdrängen und können ihre Kinder entsprechend wenig in ihrer Entwicklung unterstützen. Sie müssen sich erst mit der neuen Lebenssituation auseinandersetzen, sich hier zurechtfinden und ihre Gewohnheiten überdenken.

Flüchtlinge in der Schweiz leben zwar relativ sicher, oft aber unter finanziell schwierigen und isolierten Bedingungen. Armut löst Schamgefühle aus. Auch fremdenfeindliche Bemerkungen oder abwertende Blicke verunsichern geflüchtete Kinder und Jugendliche zusätzlich und schüren Ängste.

Die Herausforderungen, welche Flüchtlingsfamilien meistern müssen, sind zahlreich und in ihrer Intensität nicht zu unterschätzen.

Trauma

Ein Trauma ist das Erleben einer existentiellen Bedrohung, welches bei den Betroffenen tiefgreifende Verzweiflung auslöst. Dabei kann der Mensch selber, als Zeuge oder durch Schilderungen mit dem Ereignis konfrontiert worden sein.

Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf schwer belastende Erfahrungen. Bleiben nach dem traumatischen Erleben anhaltende Beschwerden zurück, spricht man vom Vorliegen einer Traumafolgestörung.

Eine besonders häufige Form einer Traumafolgestörung ist die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung. Diese Störung zeigt sich durch die folgenden vier Hauptmerkmale: Wiedererinnern, Vermeidung, negative Gedanken und Übererregung.

- **Wiedererinnern:** Erinnerungen an die traumatischen Erfahrungen tauchen unkontrolliert immer wieder auf, sei es in der Schule, im Alltag oder nachts in Form von ‚Flashbacks‘ und Albträumen. Das Abschalten dieser Bilder gelingt oft nicht, was zu grossen Ängsten und Verzweiflung führen kann. Solche Bilder werden durch Reize (Geräusche, Gerüche etc.) oder auch Emotionen ausgelöst, die mit den traumatischen Erfahrungen im Zusammenhang stehen. Solche auslösende Reize sind für das Kind und sein Umfeld oft schwer zu identifizieren.
- **Vermeidung:** Weil die ungewollten Erinnerungen an die traumatischen Erfahrungen derart belastend sind, versuchen die Betroffenen alles zu vermeiden und zu vergessen, was sie an das schreckliche Ereignis erinnert (Gespräche, Orte, Gedanken, bestimmte Situationen oder Menschen, usw.). Auch dies gelingt meist nicht. Oft ist die Vermeidung auch mit einem Rückzug aus dem Alltag und der Familie verbunden.
- **Negative Gedanken:** Viele traumatisierte Kinder und Jugendliche denken sehr negativ über sich selber, die Welt und ihre Zukunft. Suizidgedanken können in seltenen Fällen eine Folge solcher negativen Gedanken sein.
- **Übererregung:** Traumatisierte Kinder und Jugendliche befinden sich oft in ständiger Alarmbereitschaft, um sich gegen eine zukünftige Traumatisierung zu schützen. Damit gehen Anspannung, Schlafprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten, Reizbarkeit und Schreckhaftigkeit einher.

Zum Teil treten zusätzlich zu den oben erwähnten Symptomen auch *dissoziative Symptome* auf. Dissoziationen sind eine Möglichkeit, um sich wiederholende, extrem bedrohliche Situationen psychisch zu überleben. Dabei schaltet die betroffene Person Gefühle und Empfindungen ab. Dieses Reaktionsmuster wird bei erneutem Auftreten von Gefahren wiederholt. Solche Verhaltensweisen schützen vor Angst und lindern im Moment die Not. Längerfristig führen sie jedoch dazu, dass die Person einen Teil ihrer Gefühle und Erfahrungen nicht mehr als ihre eigenen erlebt.

Auswirkungen und Interventionen in der Schule

Die Voraussetzung dafür, dass die Kinder und Jugendlichen sich einleben und lernen können ist, dass sie die Schule als *sicheren Ort* erfahren. Ein ruhiger, verlässlicher und vorhersehbarer Rahmen bildet die Grundlage dafür. Traumatisierte Kinder und Jugendliche benötigen in der Schule Lehrpersonen, welche ihnen wertschätzend und unterstützend gegenüber treten und sie ihrem Entwicklungsstand entsprechend fördern. Die Lehrperson sollte für ein traumatisiertes Flüchtlingskind eine Vertrauensperson sein, mit der es – wenn es das selber möchte – über seine schlimmen Erfahrungen sprechen kann. Die Lehrpersonen sollten das Kind aber niemals ausfragen! Lehrpersonen sollen eine ressourcenorientierte Haltung einnehmen. Der Umgang mit traumatisierten Schülerinnen und Schülern kann für die Lehrpersonen belastend sein. Die Lehrpersonen sollten deshalb darauf achten, ihre persönlichen Grenzen zu erkennen. Sie sind keine Psychotherapeuten/innen. Es braucht jedoch eine Bereitschaft, die eigenen pädagogischen Ansichten und Kompetenzen zu erweitern, um sich auf die Verhaltensweisen der Betroffenen einlassen zu können. Neben Selbstreflexion und kollegialer Beratung ist Supervision zu empfehlen. Es ist wichtig, dass die Lehrpersonen achtsam mit sich umgehen und sich selber Sorge tragen. Je besser dies gelingt, desto besser können sie für die Kinder und Jugendlichen da sein.

Konzentration/Aufmerksamkeit

Aufgrund der dauernden Alarmbereitschaft haben traumatisierte Kinder und Jugendliche grosse Mühe sich zu konzentrieren. Durch die damit verbundene Schreckhaftigkeit sind sie abgelenkt. Hinzu kommen oft Schlafstörungen, weshalb die Kinder und Jugendlichen übermüdet sind und zusätzliche Schwierigkeiten haben, sich auf den Unterricht zu konzentrieren.

Interventionen: Kind oder Jugendliche/r in der Nähe der Lehrperson sitzen lassen, regelmässige Strukturierung und Unterstützung von aussen bieten, sich bei Aufträgen rückversichern, ob diese verstanden worden sind. Eventuell mit dem Kind und seinen Eltern das Thema Schlaf und Schlafhygiene besprechen.

Lernen

Das Gehirn von traumatisierten Kindern und Jugendlichen ist nicht gleich leistungsfähig wie jenes von Gesunden. So brauchen traumatisierte Kinder und Jugendliche oft mehr Zeit, um neue Inhalte zu lernen.

Interventionen: Geduld von Seite der Lehrpersonen, möglichst konkrete Bezüge in der Stoffvermittlung, Wiederholungen von Grundlagen, sorgfältige Abklärung des aktuellen Wissensstandes (Wertschätzung des bisher erworbenen unter Berücksichtigung der kulturspezifischen Inhalte). Auch bei guter Intelligenz haben traumatisierte Kinder oft einen deutlichen Rückstand im schulischen Lernen.

Dissoziative Zustände

Kinder, welche in der traumatischen Situation dissoziierten, reagieren bei einer Erinnerung an das Trauma oft wieder mit Dissoziation. Sie reagieren so, wie wenn sie sich erneut in der damaligen Situation befinden würden. Sie erstarren oder verhalten sich sehr agitiert und sind für die Aussenwelt nicht mehr ansprechbar.

Interventionen: Stressbälle zur Verfügung stellen (starke Stimuli wirken dissoziationshemmend). Bei Dissoziation: Orientierung vermitteln (auf Kind zugehen, ihm sagen, wo es ist und wer es ist), beruhigen (dem Kind vermitteln, dass es sich in Sicherheit befindet). Alles tun, was den Realitätsbezug fördert.

Aggressives Verhalten

Traumatisierten Kindern und Jugendlichen fällt die Regulation ihrer Emotionen schwer. Dies kann unterschiedliche Ursachen haben. Einerseits ist durch die Übererregung das Stressniveau ständig erhöht und die Frustrationstoleranz entsprechend vermindert. Andererseits werden sie oft durch Trigger irritiert: Eine Berührung am falschen Ort, welche an erfahrene Gewalt erinnert, aktualisiert das Ereignis erneut und kann zu unüberlegten Handlungen führen. Einige Kinder haben aufgrund der fehlenden Ressourcen im Familiensystem, respektive der psychischen Störungen der Eltern nicht gelernt, ihre Gefühle angemessen zu regulieren.

Interventionen: Den Umgang mit Gewalt und Wut thematisieren, als Lehrperson Vorbild sein, Rückzugsmöglichkeiten schaffen, Situationen nachbesprechen und Missverständnisse klären. Wenn möglich, diese Themen auch mit den Eltern des Kindes besprechen. Minderjährige Flüchtlinge erleben teils auch in der Schweiz Gewalt, Kinderschutzmassnahmen können eine weitere Unterstützung darstellen.

Sozialverhalten und Beziehungen

Durch das Misstrauen gegenüber anderen Menschen aufgrund des Erlebten fällt es traumatisierten Kindern oft schwer, Beziehungen mit anderen Kindern einzugehen. Viele Flüchtlingskinder und -jugendliche verfügen über bessere Sprachkenntnisse als ihre Eltern und sind im familiären Umfeld stark gefordert: Sie übersetzen bei Arzt- und Behördenterminen, müssen viel Verantwortung für die Eltern wahrnehmen. So bleibt wenig Zeit für die Pflege von Beziehungen. Zudem erschweren sprachliche und kulturelle Barrieren die Kontaktaufnahme mit anderen Kindern.

Interventionen: Traumatisierte Flüchtlingskinder sind auf verlässliche, wohlwollende und das neue Umfeld erklärende Beziehungen ausserhalb des familiären Rahmens angewiesen. Für eine sinnvolle Freizeitgestaltung, welche sowohl die Erfahrung der eigenen Ressourcen wie auch die soziale Integration zum Ziel haben soll, sind sie beispielsweise auf die Begleitung durch Schulsozialarbeitende angewiesen. Ebenso bedürfen sie zum Abbau von sprachlichen und kulturellen Barrieren und zur Klärung von Missverständnissen oft der Unterstützung durch andere Personen.

Unbegleitete Minderjährige Asylsuchende (UMA)

Die minderjährigen unbegleiteten Jugendlichen sind eine besonders verletzbare, schutz- und unterstützungsbedürftige Gruppe von Flüchtlingen. Auf ihrer Flucht waren sie auf sich alleine gestellt und möglicherweise unterschiedlichen Gewalterfahrungen ausgesetzt. Sie benötigen sehr viel Unterstützung, um sich integrieren zu können. Da sie sich ohne ihre Eltern oder eine andere sorgeberechtigte Person in der Schweiz aufhalten, führt die Zentralstelle MNA (Mineurs Non Accompagnés) des Amtes für Jugend- und Berufsberatung (AJB) des Kantons Zürich vormundschaftliche Massnahmen. Sie berät und vertritt Kinder und Jugendliche längstens bis zur Erreichung der Volljährigkeit.

(http://www.ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/kinder_jugendhilfe/MNA.html)

Besonderheiten der Zusammenarbeit mit Eltern

Die Arbeit mit Eltern von minderjährigen Flüchtlingen stellt aufgrund der vielen Belastungen dieser Familien eine besondere Herausforderung dar. Für diese Eltern ist es wichtig, dass sie ihren Möglichkeiten entsprechend wieder Kontrolle erlangen und ihre Kinder und Jugendlichen unterstützen können. Für viele Eltern von Flüchtlingskindern gehört die Schule zu einem der ersten Kontakte mit den hiesigen Institutionen. Der Einbezug von professionell geschulten, interkulturell dolmetschenden Personen und Kulturvermittlern (nach Möglichkeit in der Muttersprache) bewährt sich in Gesprächen mit Eltern, welche der deutschen Sprache noch nicht mächtig sind. Es hilft den Eltern zu erfahren, wie sie ihre Kinder konkret unterstützen können.

Unterstützende Angebote

Hinweise auf Fachstellen und unterstützende Angebote zur Schulung der Flüchtlingskinder in der Volksschule des Kantons Zürich finden in der Broschüre des VSA „Flüchtlingskinder in der Volksschule“, siehe [Flüchtlingskinder in der Volksschule](#)

Dieses Dokument darf ohne Erlaubnis der Autoren/innen nicht vertrieben werden.

**DEPARTEMENT
BILDUNG, KULTUR UND SPORT**

Abteilung Volksschule

Sektion Schulpsychologie

18. November 2015

INFORMATION FÜR LEHRERINNEN UND LEHRER

Traumatisierte Kinder und Jugendliche

Trauma

Der Begriff Trauma stammt aus dem Griechischen und bedeutet Verletzung. Als psychische Traumata werden seelische Verletzungen bezeichnet, die aufgrund extrem belastender oder lebensbedrohlicher Ereignisse auftreten.

Es handelt sich also um Ereignisse jenseits des Bereichs gewöhnlicher menschlicher Erfahrung wie die Bedrohung des eigenen Lebens, der körperlichen Unversehrtheit oder die Bedrohung des Lebens nahestehender oder anwesender Menschen. Beispiele dafür sind Krieg, Fluchterfahrungen, der plötzliche Tod eines nahestehenden Menschen, ein schwerer Unfall, Vernachlässigung, eine Naturkatastrophe oder ein Gewaltverbrechen.

Kinder und Jugendliche sind besonders verletzlich und schutzbedürftig.

Die Auswirkungen von Traumata beeinflussen ihr Leben oftmals stark. Viele Kinder und Jugendliche entwickeln nach einem solchen Ereignis belastende Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen, die sie sonst von sich nicht unbedingt kennen. Sie wechseln häufig zwischen dem Vermeiden der Erinnerungen an die seelische Verletzung sowie ihre Folgen und dem plötzlichen Erinnern des Ereignisses. Dies kann selbst dann passieren, wenn sie körperlich nicht zu Schaden gekommen sind und das Erlebnis „nur“ gesehen haben. Reaktionen auf ein Trauma können ganz individuell sein und zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten.

In der Regel können Reaktionen auf ein Trauma aber auf vier Ebenen zusammengefasst werden:

1. Gefühlsebene: Traurigkeit, Schuld, Angst (auch vor Dunkelheit, Schule, Trennungen), Verlassenheit, Hilflosigkeit, Leere, Taubheit, Wut, Lustlosigkeit, gedrückte Stimmung, Sorge.
2. Gedankenebene: Verwirrung, Konzentrationsprobleme, Halluzinationen, Kontrollverlust, Grübelzwang, kurze Gedächtnisstörungen, filmartige Rückblenden an das Erlebnis.
3. Körperebene: Übelkeit, allgemein Übersensibilität, Atemlosigkeit, Energiemangel, Müdigkeit, Zittern, Herzzrasen, Schwindel, psychosomatische Störungen, Appetitverlust.
4. Verhaltensebene: Schlafstörungen, Alpträume, Essstörungen, sozialer Rückzug, Weinen, gelähmtes Handeln, Desorientierung, Aggressivität, Stottern, Bettnässen, Klammern, Schreckhaftigkeit, Impulsivität, Antriebsarmut, Gleichgültigkeit, Teilnahmslosigkeit, Vermeidung von Erinnerungen an das Trauma, psychomotorische Hemmung.

Das traumatisierende Erlebnis muss von einer gewissen Stärke gewesen sein und hinterlässt einen bleibenden Eindruck beim betroffenen Kind. Trotzdem kann es sein, dass das Kind sich dessen weder zum Zeitpunkt des Erlebens noch später bewusst ist. Es kann sein, dass das Erlebnis dauerhaft

oder über lange Zeit vergessen oder verdrängt wird, ohne dass die eigene seelische Verletzung wahrgenommen wird. Einige der obengenannten Symptome können als erste Reaktionen auf ein Trauma unmittelbar nach dem Ereignis auftreten, aber auch Wochen, Monate oder sogar Jahre später. Die Anzahl der oben beschriebenen Reaktionen kann zwischen einigen wenigen bis zu einer grossen Vielzahl reichen. Der Ausprägungsgrad kann ebenfalls zwischen schwach und stark variieren.

Einige Kinder und Jugendliche erholen sich nach einem traumatischen Ereignis ohne fremde Hilfe, die aufgetretenen Symptome klingen nach einiger Zeit wieder ab. Dauern sie aber an, können sie sich erhärten und die Persönlichkeit verändern.

Je früher professionelle Hilfe in einem solchen Fall in Anspruch genommen wird, desto besser. Tritt nach zwei Monaten keine Besserung ein, kann ein Beratungsgespräch mit dem Fachteam des SPD hilfreich und nötig sein.

Schulpsychologischer Dienst Kanton Aargau

Tel.: 062 835 41 19; Mail: sp.volksschule@ag.ch

Traumatisierte Kinder und Jugendliche in der Schule

Traumatisierte Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern brauchen Hilfe. Eine Traumatisierung ist oft nicht sofort zu erkennen, besonders wenn die Betroffenen nicht darüber sprechen können oder wollen.

Die Schule stellt für traumatisierte Kinder und Jugendliche aus anderen Ländern häufig den ersten ausserfamiliären Kontakt dar. Für Lehrpersonen ist es wichtig daran zu denken, dass Kinder und Jugendliche, welche Fluchtsituationen erlebt haben, oft traumatisiert sind. Dieses Trauma kann sich auf verschiedene Arten äussern.

Familiäre Wirkfaktoren spielen für das betroffene Kind oder den Jugendlichen eine wichtige Rolle in der Traumabewältigung.

Eltern und Geschwister sind häufig auch traumatisiert/vorbelastet.

Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der Schule

- Traumatisierte Kinder und Jugendliche sind verunsicherte Kinder, sie können mit den vorher genannten Verhaltensweisen reagieren. Sorgen Sie für ein sicheres Klassenklima, das dem Kind Unterstützung bietet.
- Traumatisierte Kinder und Jugendliche sind häufig nicht in der Lage gute schulische Leistungen zu erbringen, weshalb ihre Leistungen nicht im Vordergrund stehen sollten.
- Ein Abfall der schulischen Leistungen kann eine normale Reaktion sein und sollte nicht überbewertet werden.
- Teilen Sie der Klasse mit, dass Sie über die besondere Situation des einzelnen Schülers oder der einzelnen Schülerin informiert sind.
- Erklären Sie der Klasse den weiteren Verlauf und den Umgang mit dem Ereignis.
- Achten Sie darauf, ob ein einzelner Schüler, eine einzelne Schülerin oder sogar die gesamte Klasse über das Ereignis sprechen möchte. Das Gespräch kann entlastend wirken, es sollte aber niemand etwas sagen müssen.
- Zeigen Sie, dass Sie für Ihre Schüler und Schülerinnen da sind, wenn diese Sie brauchen.

- Geben Sie Ihren traumatisierten Schülern und Schülerinnen genügend Zeit (wenn nötig mehrere Wochen oder Monate), um wieder zu sich zu finden. Es kann vorkommen, dass diese sich eine gewisse Zeit weniger im Unterricht beteiligen, abwesend wirken oder reizbarer sind.
- Beobachten Sie das Verhalten des einzelnen Schülers, der einzelnen Schülerin oder der ganzen Klasse aufmerksam und über einen längeren Zeitraum. Achten Sie darauf, wie es dem betroffenen Schüler oder der betroffenen Schülerin geht und ob die Symptome nachlassen.
- Tauschen Sie sich regelmässig mit den Eltern des Kindes und Ihren Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen aus, und suchen Sie wenn nötig weitere Unterstützung.
- Achten Sie darauf, wie es Ihnen geht, gehen Sie sorgfältig mit sich selbst und Ihren Ressourcen um und suchen Sie sich allenfalls Hilfe.
- Ein frühes, professionelles Krisenmanagement bei Traumatisierungen hilft chronische Langzeitfolgen vorzubeugen.

Was den traumatisierten Kindern und Jugendlichen noch helfen kann

- ein geregelter Tagesablauf
- über das Ereignis und die Gefühle dazu zu sprechen
- wohltuende Dinge unternehmen, die von der Belastung ablenken (z. B. Sport, lesen, spielen, ...)
- ausreichend Schlaf
- gesunde und regelmässige Mahlzeiten
- mit anderen Menschen (z. B. Freunden, Familie) Zeit verbringen
- sich Pausen und Erholung gönnen
- körperliche Aktivitäten
- sich entspannen (z. B. mit Atemübungen, Meditation, beruhigenden Gesprächen)

November 2015

Schulpsychologischer Dienst
Kanton Aargau
Tel.: 062 835 41 19
Mail: sp.volksschule@ag.ch

Leicht abgeänderte Fassung eines Informationsblatts der Kantonalen Erziehungsberatung Bern.

Anhang 3: Analyse und Interpretation Zürich

Detaillierte Analyse und Interpretation des Leitfadens vom Kanton Zürich

Die Analyse erfolgt anhand der festgelegten Kriterien. Am Ende des Kapitels ist folgt die Interpretation.

Unterkategorie	Definition	Ankersatz
A Vermittlung von Grundlagenwissen	Im vorliegenden Dokument wird Grundwissen zu Trauma gemäss aktuellem Forschungsstand vermittelt.	«Ein Trauma ist das Erleben einer existenziellen Bedrohung, welches bei den Betroffenen tief- greifende Verzweiflung auslöst.»

Ein Trauma wird als Erleben einer existenziellen Not beschrieben, welches bei den Betroffenen eine tiefgreifende Verzweiflung auslöst. Der Mensch kann dabei direkt oder indirekt oder „nur“ durch Schilderungen mit dem Ereignis konfrontiert worden sein. Die Aussage stützt sich dabei auf den aktuellen Forschungsstand. Im Dokument werden keine Beispiele oder mögliche Risikofaktoren genannt.

Unterkategorie	Definition	Ankersatz
B Beschreibt die Traumafolgestörung und mögliche Reaktionen	Der vorliegende Leitfaden enthält die Erläuterungen zur PTBS und nennt mögliche Reaktionen.	«Diese Störung zeigt sich durch die folgenden vier Hauptmerkmale: Wiedererinnern, Vermeidung, negative Gedanken und Übererregung.»

Im Dokument wird darauf hingewiesen, dass Menschen sehr unterschiedlich auf belastende Erfahrungen reagieren. Bleiben Beschwerden länger bestehen, deutet dies auf die posttraumatische Belastungsstörung hin. Diese zeichnet sich durch die vier Hauptmerkmale Wiedererinnern, Vermeidung, Negative Gedanken und Übererregung aus. Auch Dissoziationen werden als mögliche Folgen genannt.

Wiedererinnerung: Erinnerungen an das traumatisierende Ereignis treten als Bilder immer wieder auf (tagsüber und nachts). Solche Bilder werden durch Reize (sog. Trigger) ausgelöst und sind schwer „abzuschalten“. Es ist schwer, die Trigger zu identifizieren.

Vermeidung: Da die Erinnerungen an das traumatisierende Ereignis sehr belastend sind, versuchen Betroffene, alles zu vergessen, was mit dem Ereignis in Verbindung steht (z.B. Geräusche, Situationen, Menschen etc.).

Negative Gedanken: Betroffene denken oft sehr negativ über sich, die Welt und ihre Zukunft. Als Folge davon gelten Suizidgedanken.

Übererregung: Betroffene befinden sich in einem Zustand der Alarmbereitschaft. Daraus resultieren Anspannung, Schlafprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten etc.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
C	Auswirkungen auf den Schulalltag	Das Dokument beschreibt mögliche Auswirkungen auf den pädagogischen Alltag (z.B. Konzentrationsschwierigkeiten).	«Aufgrund der dauernden Alarmbereitschaft haben traumatisierte Kinder und Jugendliche grosse Mühe sich zu konzentrieren.»

Es werden fünf schulisch Bereiche genannt, auf welche die Reaktionen Einfluss haben können, bzw. welche hervorgerufen werden können: Konzentration/ Aufmerksamkeit, Lernen, Dissoziative Zustände, Aggressives Verhalten und das Sozialverhalten.

Konzentration/ Aufmerksamkeit: Die Konzentration ist durch die dauerhafte Alarmbereitschaft beeinflusst. Betroffene sind häufig schreckhaft und übermüdet, da sie unter Schlafproblemen leiden.

Lernen: Das Gehirn von traumatisierten Kindern und Jugendlichen hat nicht die gleiche Leistungsfähigkeit, wie jenes von Gesunden. Traumatisierte Kinder und Jugendliche brauchen oft mehr Zeit, um neue Inhalte lernen zu können.

Dissoziative Zustände: Wenn Kinder und Jugendliche während dem traumatisierenden Ereignis dissoziierten, reagieren sie häufig auch in Zukunft mit Dissoziationen. Sie erstarren und sind für die Aussenwelt nicht mehr ansprechbar.

Aggressives Verhalten: Das Regulieren von Emotionen fällt traumatisierten Kindern und Jugendlichen schwer. Sie haben eine verminderte Frustrationstoleranz und werden zudem oft durch Trigger irritiert.

Sozialverhalten und Beziehungen: Betroffene sind durch das Erleben traumatisierender Ereignisse misstrauisch gegenüber anderen Menschen und haben Mühe, Beziehungen aufzubauen.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
D	Intervention: «sicherer Ort»	Das Konzept des «sicheren Ortes» wird genannt und beschrieben.	«Die Voraussetzung dafür, dass die Kinder und Jugendlichen sich einleben und lernen können ist, dass sie die Schule als <i>sicheren Ort</i> erfahren.»

Die Schule als sicherer Ort wird als Voraussetzung für das Einleben und Lernen beschrieben. Der Ort soll ruhig sein und der Rahmen verlässlich und vorhersehbar. Das Konzept des sicheren Ortes wird nur kurz genannt und nicht genauer beschrieben.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
E	Intervention: «Selbstbemächtigung»	Das Konzept der Selbstbemächtigung (ein sicheres Umfeld, vertrauensvolle Beziehungen und spezifische Förderung im pädagogischen Alltag) wird genannt und beschrieben.	«Traumatisierte Kinder und Jugendliche benötigen in der Schule Lehrpersonen, welche ihnen wertschätzend und unterstützend gegenüber treten und sie ihrem Entwicklungsstand entsprechend fördern.»

Das Konzept der Selbstbemächtigung wird als solches nicht namentlich genannt, die Kernpunkte werden aber beschrieben. Lehrpersonen sollen gegenüber traumatisierten Kindern und Jugendlichen wertschätzend und unterstützend gegenüber treten. Sie sollte es ausserdem dem Entwicklungsstand entsprechend fördern und für Gespräche über schlimme Ereignisse, sofern diese vom Kind/Jugendlichen gewünscht werden, bereit sein.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
F	Konkrete Handlungsvorschläge	Im Dokument wird beschrieben, welche konkreten Handlungsmöglichkeiten pädagogische Fachkräfte haben, um auf bestimmtes Verhalten von SuS reagieren zu können.	Kein Ankersatz, da individuell zu betrachten.

Im Dokument werden jeweils konkret auf die Auswirkungen Interventionen genannt, die von Lehrpersonen angewendet werden können.

Interventionen Konzentrationsschwierigkeiten: Kind in der Nähe der LP sitzen lassen, Struktur bieten, sicherstellen, ob Aufträge verstanden wurden, ev. das Thema Schlafhygiene besprechen.

Interventionen Lernschwierigkeiten: Geduld aufbringen, Wiederholung von Grundlagen, Erkundung des aktuellen Wissenstands und angepasste Förderung.

Interventionen bei dissoziativen Zuständen: Stressbälle zur Verfügung stellen, Orientierung vermitteln, beruhigen und allgemein alles tun, was den Realitätsbezug fördert.

Intervention Sozialverhalten/Beziehungen: dazu beitragen, dass verlässliche und wohlwollende Beziehungen zu Stande kommen können. Dabei kann die Unterstützung der Schulsozialarbeit helfen.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
G	Intervention: Kooperation (Fachstellen, Therapie)	Die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit wird betont.	«Es braucht jedoch eine Bereitschaft, die eigenen pädagogischen Ansichten und Kompetenzen zu erweitern, um sich auf die Verhaltensweisen der Betroffenen einlassen zu können. Neben Selbstreflexion und kollegialer Beratung ist Supervision zu empfehlen.»

Es werden keine Fachstellen genannt (abgesehen von der Schulsozialarbeit zur Unterstützung des Beziehung-Angebots). Für die Beratung von minderjährigen, unbegleiteten Asylsuchenden wird auf die Internetseite des Amtes für Jugend- und Berufsberatung (AJB) verwiesen. Die Wichtigkeit des ressourcenorientierten Umgangs wird betont. Persönliche Grenzen sollen gewahrt werden. Für weiterführende Unterstützungsangebote wird auf das Dokument «Flüchtlingskinder in der Volksschule – Informationen für Schulen und Gemeinden» verwiesen. Dort werden weitere Auskunfts- und Beratungsstellen aufgeführt, wie z.B. die schulpsychologischen Dienste (SPD), der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst (KJPD), das Kinderspital Zürich oder das Ambulatorium für Folter- und Kriegsoffer (afk).

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
H	Zusammenarbeit mit den Eltern	Die Zusammenarbeit mit den Eltern soll als Ressource gesehen werden.	Kein Ankersatz, da individuell zu betrachten.

Die Elternarbeit stellt eine grosse Herausforderung dar. Es wird betont, dass die Eltern wieder Kontrolle erlangen müssen um ihre Kinder unterstützen zu können. Da die Schule oft die erste Kontaktstelle darstellt, ist der Einbezug von Dolmetschern essentiell (sofern die Sprache eine Hürde darstellt).

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
I	Abgrenzung Schule, Therapie	Lehrpersonen sind keine Therapeutinnen und Therapeuten. Ihre Aufgabenbereiche werden beschrieben und eingeschränkt.	«Lehrpersonen sollen eine ressourcenorientierte Haltung einnehmen. Der Umgang mit traumatisierten SuS kann für die Lehrpersonen belastend sein. Die Lehrpersonen sollten deshalb darauf achten, ihre persönlichen Grenzen zu erkennen.»

Es wird beschrieben, dass Lehrpersonen kein Psychotherapeut/innen sind und darauf achten sollen, die persönlichen Grenzen zu wahren. Die Bereitschaft, eigene pädagogische Ansichten

und Kompetenzen zu erweitern sei aber nötig. Lehrpersonen sollen achtsam mit sich umgehen und sich selber Sorge tragen.

Anhang 4: Analyse und Interpretation Aargau

Detaillierte Analyse und Interpretation des Leitfadens vom Kanton Aargau

Die Analyse erfolgt anhand der festgelegten Kriterien. Am Ende des Kapitels ist folgt die Interpretation.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
A	Vermittlung von Grundlagenwissen	Im vorliegenden Dokument wird Grundwissen zu Trauma gemäss aktuellem Forschungsstand vermittelt.	«Ein Trauma ist das Erleben einer existentiellen Bedrohung, welches bei den Betroffenen tief- greifende Verzweiflung auslöst.»

Als Trauma wird eine seelische Verletzung beschrieben, die aufgrund extrem belastender oder lebensbedrohlichen Ereignisse auftritt. Es handelt sich also um Ereignisse, die jenseits des gewöhnlichen Erfahrungsbereichs des Menschen liegt, wie die Bedrohung des eigenen Lebens, der körperlichen Unversehrtheit oder die Bedrohung des Lebens nahestehender oder anwesender Personen. Es werden folgende Beispiele aufgezählt: Krieg, Fluchterfahrungen, plötzlicher Tod eines nahestehenden Menschen, ein schwerer Unfall, Vernachlässigung, Naturkatastrophen und Gewaltverbrechen.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
B	Beschreibt die Traumafolgestörung und mögliche Reaktionen	Der vorliegende Leitfaden enthält die Erläuterungen zur PTBS und nennt mögliche Reaktionen.	«Diese Störung zeigt sich durch die folgenden vier Hauptmerkmale: Wiedererinnern, Vermeidung, negative Gedanken und Übererregung.»

Die posttraumatische Belastungsstörung wird nicht namentlich erwähnt. Die Auswirkungen und Reaktionen auf traumatische Ereignisse werden als belastende Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen erklärt, die ungewohnt bzw. neu für die betroffene Person sind. Traumatisierte Kinder und Jugendliche würden oft zwischen dem Vermeiden der Erinnerung an die seelische Verletzung sowie ihren Folgen hin und herwechseln. Reaktionen auf traumatisierende Ereignisse können auf den folgenden vier Ebenen zusammengefasst werden: Gefühlsebene, Gedankenebene, Körperebene, Verhaltensebene.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
C	Auswirkungen auf den Schulalltag	Das Dokument beschreibt mögliche Auswirkungen auf den pädagogischen Alltag (z.B. Konzentrationsschwierigkeiten).	«Aufgrund der dauernden Alarmbereitschaft haben traumatisierte Kinder und Jugendliche grosse Mühe sich zu konzentrieren.»

Im Dokument wird auf die Reaktionen der vier Ebenen eingegangen, welche sich auch in der Schule zeigen können. Untenstehend folgt eine Auflistung einiger genannter Reaktionen.

Gefühlsebene: Traurigkeit, Schuld, Angst, Hilflosigkeit etc.

Gedankenebene: Konzentrationsprobleme, Verwirrungen, kurze Gedächtnisstörungen, filmartige Rückblenden an das Ereignis etc.

Körperebene: Übersensibilität, Müdigkeit, Energiemangel, psychosomatische Störungen etc.

Verhaltensebene: Schlafstörungen, Essstörungen, Alpträume, Aggressivität, sozialer Rückzug, Impulsivität, Gleichgültigkeit etc.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
D	Intervention: «sicherer Ort»	Das Konzept des «sicheren Ortes» wird genannt und beschrieben.	«Die Voraussetzung dafür, dass die Kinder und Jugendlichen sich einleben und lernen können ist, dass sie die Schule als <i>sicheren Ort</i> erfahren.»

Die Wichtigkeit eines sicheren Klassenklimas wird betont. Es wird nicht weiter darauf eingegangen, wie das Konzept umgesetzt werden kann. Als weitere Unterstützungsmöglichkeit für traumatisierte Kinder und Jugendliche wird ein geregelter Tagesablauf genannt, was zum Konzept des sicheren Ortes gehört.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
E	Intervention: «Selbstbemächtigung»	Das Konzept der Selbstbemächtigung (ein sicheres Umfeld, vertrauensvolle Beziehungen und spezifische Förderung im pädagogischen Alltag) wird genannt und beschrieben.	«Traumatisierte Kinder und Jugendliche benötigen in der Schule Lehrpersonen, welche ihnen wertschätzend und unterstützend gegenüberstehen und sie ihrem Entwicklungsstand entsprechend fördern.»

Das Konzept der Selbstbemächtigung wird nicht namentlich genannt, es sind jedoch einige Handlungsvorschläge enthalten, die dem Konzept zugeordnet werden können. So wird darauf hingewiesen, dass man als Lehrperson für Gespräche mit den Betroffenen bereit sein sollte, sollten diese gewünscht sein. Man sollte betroffenen SuS zeigen, dass man für sie da ist, Leistung nicht in den Vordergrund stellen und nicht mit Druck arbeiten.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
F	Konkrete Handlungsvorschläge	Im Dokument wird beschrieben, welche konkreten Handlungsmöglichkeiten pädagogische Fachkräfte haben, um auf bestimmtes Verhalten von SuS reagieren zu können.	Kein Ankersatz, da individuell zu betrachten.

Es werden allgemeine Ratschläge zum Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen gegeben, nicht aber spezifische. So wird z.B. geschrieben, dass ein geregelter Tagesablauf, körperliche Aktivitäten oder Entspannungsübungen helfen können.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
G	Intervention: Kooperation (Fachstellen, Therapie)	Die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit wird betont.	«Es braucht jedoch eine Bereitschaft, die eigenen pädagogischen Ansichten und Kompetenzen zu erweitern, um sich auf die Verhaltensweisen der Betroffenen einlassen zu können. Neben Selbstreflexion und kollegialer Beratung ist Supervision zu empfehlen.»

Das Dokument des Kantons Aargau verweist darauf, dass professionelle Hilfe beigezogen werden sollte, nennt dabei jedoch nicht auf konkrete Fachstellen. Sofern Symptome länger als zwei Monate andauern würden, können beim Schulpsychologischen Dienst des Kantons Aargau (SPD) Beratungsgespräche vereinbart werden.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
H	Zusammenarbeit mit den Eltern.	Die Zusammenarbeit mit den Eltern soll als Ressource gesehen werden.	Kein Ankersatz, da individuell zu betrachten.

Lehrpersonen wird geraten, sich regelmässig mit den Eltern auszutauschen. Es wird beschrieben, dass Eltern und Familien Hilfe und Unterstützung brauchen und dass die Schulen oft die erste Kontaktstelle darstellt. Ausserdem wird darauf hingewiesen, dass die familiären Wirkfaktoren für das betroffene Kind oder den Jugendlichen eine wichtige Rolle in der Trauma-Bewältigung spielt.

Unterkategorie		Definition	Ankersatz
I	Abgrenzung Schule, Therapie	Lehrpersonen sind keine Therapeutinnen und Therapeuten. Ihre Aufgabenbereiche werden beschrieben und eingeschränkt.	«Lehrpersonen sollen eine ressourcenorientierte Haltung einnehmen. Der Umgang mit traumatisierten SuS kann für die Lehrpersonen belastend sein. Die Lehrpersonen sollten deshalb darauf achten, ihre persönlichen Grenzen zu erkennen.»

Lehrpersonen sollen auf sich achten und ressourcenorientiert mit der Situation umgehen. Sie sollen sich mit Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen austauschen und sich allenfalls Hilfe suchen. Ein frühzeitiges Krisenmanagement helfe, chronischen Langzeitfolgen vorzubeugen.